

Contribución al conocimiento de los macroinvertebrados de las aguas continentales españolas

Ana María Pujante, María José Villena, Luis Torrijos, Raúl Gracia, Noemí Tebar, Lucía Suárez y Sara Rodríguez

Laboratorios Tecnológicos de Levante, S.L. Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, 16.
E-46980 Paterna, Valencia, España.

Resumen

Contribución al conocimiento de los macroinvertebrados de las aguas continentales españolas. Los macroinvertebrados son bioindicadores esenciales de la calidad del agua, aunque diversas familias han sido históricamente ignoradas o subestimadas en las evaluaciones ecológicas de los ecosistemas de agua dulce españoles. Este estudio analiza la taxonomía, biología y distribución de 28 familias pertenecientes a diversos phyla, recolectadas en múltiples ecosistemas de la península ibérica. Para cada familia, se realiza un análisis de su situación taxonómica actual, se detallan sus rasgos biológicos y se aportan mapas de distribución basados en datos propios y bibliográficos. Los resultados instan a incorporar taxones como Haemopidae, Aptaniidae, Pediciidae, etc. en los índices oficiales y a corregir la confusión taxonómica entre Melanopsidae y la familia invasora Thiaridae. Se concluye que omitir estos organismos, frecuentemente endémicos o relictos (como Helicopsychidae o Stenasellidae), supone una pérdida de información vital para la conservación de la biodiversidad y la evaluación de hábitats sensibles ante el cambio climático.

Palabras clave: Macroinvertebrados, aguas continentales, bioindicadores, biodiversidad, península ibérica.

Abstract

Contribution to the knowledge of macroinvertebrates in Spanish inland waters. Macroinvertebrates are essential bioindicators of water quality, although various families have historically been ignored or underestimated in the ecological assessments of Spanish freshwater ecosystems. This study analyzes the taxonomy, biology, and distribution of 28 families belonging to various phyla, collected across multiple ecosystems of the Iberian Peninsula. For each family, an analysis of its current taxonomic status is performed, biological traits are detailed, and distribution maps based on original and bibliographic data are provided. The results urge the incorporation of taxa such as Haemopidae, Aptaniidae, and Pediciidae into official indices and the correction of taxonomic confusion between Melanopsidae and the invasive Thiaridae family. It is concluded that omitting these organisms, which are frequently endemic or relict (such as Helicopsychidae or Stenasellidae), represents a loss of vital information for biodiversity conservation and the evaluation of habitats sensitive to climate change.

Key words: Macroinvertebrates, continental waters, bioindicators, biodiversity, Iberian Peninsula.

Fecha de recepción: 19/12/2025; Fecha de aceptación: 04/01/2026; Fecha de publicación: 15/01/2026.

Correspondencia: Ana María Pujante: ana.pujante@llevante.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7360-971X>

Introducción

Los macroinvertebrados, por su abundancia y diversidad, constituyen uno de los grupos de organismos más representativos de los ecosistemas acuáticos continentales. Se encuentran en todo tipo de aguas dulces y salobres, en ríos, humedales, estanques, estuarios y lagos (Boggero y Garzoli, 2021), lo que ha contribuido a su utilización como indicadores de la calidad de las aguas desde principios del siglo XX.

En España se inició el estudio de los organismos indicadores en aguas continentales con Margalef (1953, 1955), pero no fue hasta finales de los años 70 cuando se generalizó el uso de los macroinvertebrados como bioindicadores (González del Tánago *et al.*, 1979; Prat *et al.*, 1983; González del Tánago y García de Jalón, 1984; Alba–Tercedor y Sánchez–Ortega, 1988). Su uso como bioindicadores determinó un mejor conocimiento de los grupos faunísticos que lo integran generando manuales, atlas, claves y guías para su determinación (Puig, 1999; González y Cobo, 2006; Durán y Pardos, 2009; Pujante, 2009; Yañez y Orió, 2010; Durán *et al.*, 2011; Oscoz *et al.*, 2011; Barrios y Puig, 2012; Navarro *et al.*, 2022).

Sin embargo, algunos macroinvertebrados no han sido considerados como organismos indicadores en los trabajos de establecimiento del estado ecológico, lo que posiblemente ha propiciado que sean menos conocidos, ignorados o subestimados (Alonso, 1978; Morales *et al.*, 2020; Schmidt–Rhaesa *et al.*, 2021). Un buen conocimiento de los rasgos biológicos de las especies y el conocimiento del papel que desarrollan dentro del ecosistema es fundamental para la conservación de la biodiversidad (Sánchez–Fernández *et al.*, 2007).

En este estudio detallamos aquellas familias de macroinvertebrados que se hallan presentes en las muestras de bentos de diferentes ecosistemas acuáticos continentales y que no se utilizan, o se utilizan erróneamente, en la evaluación de estado.

Material y métodos

Los autores han recopilado información sobre 28 familias de macroinvertebrados (Tabla 1) que han encontrado a lo largo de los años en muestras de bentos de diferentes medios acuáticos continentales: ríos, fuentes, lagos, humedales, marjales, ullales, charcas, etc., de la península ibérica. Para cada familia se realiza un análisis de la situación actual y se acompaña con un mapa con la distribución geográfica de los puntos en las que se han encontrado y puntos en los que se ha podido recopilar información georreferenciada, en diferentes bases de datos y en la bibliografía disponible.

Resultados

-La familia Spongillidae Gray, 1867 (Porifera: Demospongiae: Spongillida) (Fig. 1) está representada por cinco especies (Morales y Negro, 2015; Maldonado y Uriz, 2017; Morales *et al.*, 2020): *Ephydatia fluviatilis* (Linnaeus, 1759), *Ephydatia muelleri* (Lieberkühn, 1856), *Heteromeyenia baileyi* (Bowerbank, 1863), *Spongilla lacustris* Lamarck, 1816 y *Trichospongilla horrida* Vejdovsky, 1883. Oscoz *et al.* (2009) citan a la especie *Eunapius fragilis* (Leidy, 1851) en los ríos Ebro y Zadorra. Recientemente se ha encontrado una especie invasora, *Rosulaspongilla rhadinea* Annandale, 1919, en el río Guadalquivir (Carballo *et al.*, 2024). Las esponjas de agua dulce prefieren aguas alcalinas bien oxigenadas con alta conductividad y dado que son organismos filtradores, son muy vulnerables al incremento de la turbidez del agua (Francis *et al.*, 1982; Richelle–Maurer *et al.*, 1994; Oscoz *et al.*, 2011).

	Phylum	Clase	Orden	Familia
1	Porifera	Demospongiae	Spongillida	Spongillidae
2	Cnidaria	Hydrozoa	Anthomedusae	Hydridae
3	Cephalorhyncha	Nematomorpha	Gordea	Gordiidae
4	Annelida	Hirudinea	Arhynchobdellida	Haemopidae
5				Praobdellidae
6		Polychaeta	Phyllodocida	Nereididae
7	Sabellida			Fabricidae
8	Mollusca	Gastropoda	Superor. Hygrophila	Acroloxidae
9			Caenogastropoda <i>incertae sedis</i>	Melanopsidae
10				Thiaridae
11	Arthropoda	Malacostraca	Amphipoda	Aoridae
12				Niphargidae
13			Isopoda	Anthuridae
14				Sphaeromatidae
15				Stenasellidae
16		Tanaidacea	Leptocheliidae	
17		Branchiopoda	Anostraca	Thamnocephalidae
18		Insecta	Diptera	Chaoboridae
19				Cylindrotomidae
20				Fanniidae
21	Pediciidae			
22	Hemiptera		Hebridae	
23	Neuroptera		Osmylidae	
24			Sisyridae	
25	Tricoptera		Apataniidae	
26			Helicopsychidae	
27		Pseudoneureclipsidae		
28			Ptilocolepidae	

Tabla 1. Familias de macroinvertebrados encontradas por los autores en bentos en aguas continentales en España.
 Table 1. Macroinvertebrate families found by the authors in benthos samples from inland waters in Spain.

Su forma depende de la corriente de agua o la forma del sustrato donde se asienta: en ambientes lóticos presentan formas incrustantes de espesor variable, mientras que en ambientes lénticos se presentan erguidas y más ramificadas (González y Cobo, 2006). Un estudio reciente (Gost *et al.*, 2023) revela la importancia de la alcalinidad en el crecimiento de las esponjas, lo que explica la tendencia de *E. fluviatilis* a crecer en aguas ricas en carbonato cálcico. Morales *et al.* (2020) indican un escaso nivel de conocimiento de la fauna de poríferos en la península ibérica, que determina que muchas especies que son habituales en los ríos ibéricos hayan sido poco muestreadas y subestimadas. Los datos propios se indican en la Tabla 2. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/>; Carballo *et al.* (2024) (Fig. 1).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Rivera Cachan (Zalamea la Real, Huelva)	183803	4171746	28/04/2015	Atlántica Andaluza
Río Bullaque (Porzuna, Ciudad Real)	394750	4332613	19/10/2009	Guadiana
Río de Bodión (Fuente de Cantos, Badajoz)	205471	4235368	28/09/2010	Guadiana
Río Segre (Torres de Sebre, Lérida)	792805	4604062	17/10/2023	Ebro
Río Ebro (Tortosa, Tarragona)	796884	4524132	26/09/2023	Ebro
Río Ebro (Ascó, Tarragona)	799414	4565203	27/09/2023	Ebro
Río Ebro (Xerta, Tarragona)	794273	4535970	26/09/2023	Ebro
Río Ebro (Flix, Tarragona)	797546	4569566	27/09/2023	Ebro

Tabla 2. Puntos donde se ha encontrado a la familia Spongillidae (Porifera: Demospongiae) en España.
 Table 2. Points where the Spongillidae family (Porifera: Demospongiae) has been found in Spain.

Figura 1. Familia Spongillidae (Porifera: Demospongiae). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Ephidatia fluviatilis* hallado en el río Ebro (Flix, Tarragona, España).

Figure 1. Family Spongillidae (Porifera: Demospongiae). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Ephidatia fluviatilis* found in the Ebro river (Flix, Tarragona, Spain).

–La familia Hydridae Linnaeus, 1758 (Cnidaria: Hydrozoa: Anthomedusae) (Fig. 2) está representada por el género *Hydra* con cuatro especies (Iberfauna, 2005): *Hydra (Chlorohydra) viridissima* Schulze, 1914, *Hydra (Pelmatohydra) oligactis* Schulze, 1914, *Hydra circumcincta* Schulze, 1914 e *Hydra vulgaris* Pallas, 1766.

Son animales solitarios que pueden adherirse al sustrato o desplazarse por la corriente. Son más frecuentes en tramos medios de los ríos con poca velocidad y aguas limpias y frías (Oscoz *et al.*, 2011), pero también se encuentra en fuentes y manantiales (Tapia, 1996). Son organismos predadores, capturando desde nauplius de copépodos hasta larvas de insectos (Slobodkin y Bossert, 1991). Algunas especies como *H. viridissima* y *H. vulgaris* presentan un mayor potencial de dispersión antropogénica (Martínez *et al.*, 2010). Morales *et al.* (2018) señalan que son pocos los trabajos en los que se relaciona la presencia de la familia Hydridae con la tipología del agua y su calidad, siendo un grupo poco estudiado y con escasas referencias en España.

Los datos propios se indican en la Tabla 3. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/>; <https://chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/calidad-en-aguas-superficiales/acceso-a-los-datos/>; Tapia (1996); Morales *et al.* (2018) (Fig. 2).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Albaida (Bellús, Valencia)	717852	4314967	04/01/2000	Júcar
Barranco Fontobal (Ayerbe, Huesca)	691578	4683748	15/07/2020	Ebro
Río Guadalopillo (Alcorisa, Teruel)	721478	4531123	11/05/2023	Ebro
Río Isuela (Niguëlla, Zaragoza)	622934	4599255	22/05/2023	Ebro

Tabla 3. Puntos donde se ha encontrado a la familia Hydridae (Cnidaria: Hydrozoa) en España.
Table 3. Points where the Hydridae family (Cnidaria: Hydrozoa) has been found in Spain.

Figura 2. Familia Hydridae (Cnidaria: Hydrozoa). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Hydra* hallado en el río Fontobal (Ayerbe, Huesca, España).
 Figure 2. Family Hydridae (Cnidaria: Hydrozoa). Left: Distribution map based on own and collected; Right: specimen of *Hydra* found in the Fontobal river (Ayerbe, Huesca, Spain).

–La familia Gordiidae Ehrenberg, 1831 (Cephalorhyncha: Nematomorpha: Gordeia) (Fig. 3) está representada por cuatro géneros y ocho especies (Villalobos *et al.*, 2001, Schmidt–Rhaesa y Cieslak, 2008, Schmidt–Rhaesa y Martínez, 2016): *Gordius aquaticus* Linnaeus, 1758, *Gordius albopunctatus* Müller, 1927, *Gordius plicatulus* Heinze, 1937, *Gordius gonzalei* Schmidt–Rhaesa y Martínez, 2016, *Gordionus wolterstorffii* Camerano, 1888, *Gordionus barbatus* Schmidt–Rhaesa y Cieslak, 2008, *Paragordius tricuspoidatus* Dufour, 1828 y *Paragordionus ibericus* Schmidt–Rhaesa y Cieslak, 2008.

Los górdidos tienen ciclos de vida muy complejos que incluyen larvas parásitas en múltiples hospedadores y una fase de vida libre acuática con adultos que no se alimentan y que alcanzan la madurez sexual poco después de emerger (Szymgiel *et al.*, 2014). Los adultos son de color marrón amarillento, con un cuerpo largo (de varios centímetros a un metro) y delgado. Los sexos son separados y los machos del género *Gordius* presentan una extremidad bilobada (Tachet *et al.*, 2010). Se encuentran en una gran variedad de hábitats acuáticos, incluidos arroyos rápidos y poco profundos, pero son más comunes en entornos como charcos, estanques y pantanos (Oscoz *et al.*, 2011). Los machos y las hembras se encuentran con frecuencia formando madejas u ovillos, fenómeno que da nombre al grupo en referencia al nudo gordiano (González y Cobo, 2006). La familia Gordiidae ha sido subestimada en los estudios limnológicos, aunque desempeñan un importante papel en el flujo de energía entre las redes tróficas terrestres y acuáticas (Schmidt–Rhaesa *et al.*, 2021).

Los datos propios se indican en la Tabla 4. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/>; Villalobos *et al.* (2001); Schmidt–Rhaesa y Martínez (2016); Schmidt–Rhaesa *et al.* (2021) (Fig. 3).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Gállego (Hostal de Ipies, Huesca)	711261	4701580	03/08/2021	Ebro
Río Aguas Limpias (Sallent de Gállego, Huesca)	718136	4741742	10/08/2021	Ebro
Río Ésera (Perarrúa, Huesca)	776597	4684774	12/08/2021	Ebro
Río Segre (Llívia, Gerona)	910251	4713193	09/08/2023	Ebro

Tabla 4. Puntos donde se ha encontrado la familia Gordiidae (Cephalorhyncha: Nematomorpha) en España.
 Table 4. Points where the Gordiidae family (Cephalorhyncha: Nematomorpha) has been found in Spain.

Figura 3. Familia Gordiidae (Cephalorhyncha: Nematomorpha). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Gordius* hallado en el río Gállego (Hospital de Ipiés, Huesca, España).

Figure 3. Family Gordiidae (Cephalorhyncha: Nematomorpha). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Gordius* found in the Gállego river (Hospital de Ipiés, Huesca, Spain).

–La familia Haemopidae Richardson, 1969 (Annelida: Hirudinea: Arhynchobdellida) (Fig. 4) está representada en España por una única especie: *Haemopsis sanguisuga* (Linnaeus, 1758). *Haemopsis sanguisuga* ha sido incluida en la familia Hirudinidae (Jiménez y García–Más, 1980–81; Bromley, 1994; Phillips y Siddall, 2009), en la familia Hirudidae (Elliot y Mann, 1979; Sansoni, 1988; Tachet *et al.*, 2010) o en la familia Haemopidae (Minelli, 1979; Borda y Siddall, 2004). El trabajo sobre las relaciones filogenéticas y la delimitación de especies de Kvist *et al.* (2023) la sitúan finalmente como familia Haemopidae.

Haemopsis sanguisuga es una especie típicamente macrófaga, traga presas enteras que incluyen todo tipo de invertebrados de agua dulce e incluso huevos de peces y anfibios (González y Cobo, 2006).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Seco (Aguilar de Alfambra, Teruel)	686311	4494719	26/07/2000	Júcar
Río Serpis (Gandía, Valencia)	745940	4318816	12/12/2003	Júcar
Río Mijares (Formiche Alto, Teruel)	679249	4465815	10/10/2005 25/10/2006	Júcar
Arroyo de Vargas (Jerez de los Caballeros, Badajoz)	174571	4258719	21/10/2008 30/03/2010	Guadiana
Río Guadalupejo (Guadalupe, Cáceres)	299523	4368891	17/12/2009	Guadiana
Río Guadiana (Ciudad Real)	411500	4312400	11/10/2010	Guadiana
Arroyo de la Cela (Capilla, Badajoz)	324475	4301689	18/11/2010	Guadiana
Río Arnoia (Arnoia, Orense)	76212	4690043	04/04/2016	Miño–Sil
Río Lea (Castro de Rei, Lugo)	131219	4789769	18/05/2016	Miño–Sil
Río Azumera (Castro de Rei, Lugo)	140278	4794525	19/05/2016	Miño–Sil

Tabla 5. Puntos donde se ha encontrado la familia Haemopidae (Annelida: Hirudinea) en España.
Table 5. Points where the Haemopidae family (Annelida: Hirudinea) has been found in Spain.

Presenta un tamaño de entre 50–100 mm de largo y muestra una pigmentación dorsal moteada con un diseño muy variable (Minelli, 1979). Aparece con frecuencia en las aguas

continentales españolas (Jiménez y García-Más, 1980–81). Se ha encontrado preferentemente en ambientes lénticos y tanto en suelos silíceos como calcáreos, desde aguas eutróficas hasta oligotróficas (Bernaldo de Quirós y Benito, 1981; García-Más y Jiménez, 1984).

Los datos propios se indican en la Tabla 5. Los datos recopilados se han extraído de: García-Más y Jiménez, 1984; García-Más *et al.* (1990); Pujante (1993); Tapia (1996) (Fig. 4).

Figura 4. Familia Haemopidae (Annelida: Hirudinea). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Haemopis sanguisuga* hallado en el río Mijares (Formiche Alto, Teruel, España).

Figure 4. Family Haemopidae (Annelida: Hirudinea). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Haemopis sanguisuga* found in the Mijares river (Fromiche Alto, Teruel, Spain).

–La familia Praobdellidae Sawyer, 1986 (Annelida: Hirudinea: Arhynchobdellida) (Fig. 5) está representada en la península ibérica por dos especies: *Limnatis nilotica* (Savigny, 1822) y *Limnatis haasi* Johansson, 1927, esta última fue descrita en el estanque de Montcortés (Lérida) y está considerada como una especie de identidad dudosa. *L. nilotica* ha sido incluida en la familia Hirudinidae (Jiménez y García-Más, 1980–81; Minelli, 1979; Sawyer, 1986; Bromley, 1994; Borda y Siddall, 2004) o Hirudidae (Elliot y Mann, 1979; Sansoni, 1988; Tachet *et al.*, 2010). Phillips y Siddall (2009) sitúan a la especie dentro de la familia Semiscolecidae, si bien trabajos recientes reasignan a la especie en la familia Praobdellidae (Nakano *et al.*, 2015; Utevsky *et al.*, 2022). La familia Praobdellidae está formada por un grupo monofilético de sanguijuelas que presentan predilección por la mucosa de los mamíferos. *L. nilotica* vive en aguas estancadas, permanentes o temporales, alimentándose de la sangre de todo tipo de vertebrados (González y Cobo, 2006) y cuando no parasita las cavidades nasofaríngeas de los mamíferos vive libremente en ambientes de agua dulce (Nakano *et al.*, 2015). Se sigue utilizando como sanguijuela medicinal en Europa, para la terapia de sangría clásica y para la producción de medicinas (Romdhane *et al.*, 2015). Ha sido citada en numerosas localidades (Jiménez y García-Más, 1980–81). Los datos propios se indican en la Tabla 6. Los datos recopilados se han extraído de García-Más *et al.* (1990); Pujante (1993); Tapia (1996) (Fig. 5).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Ardila (Cabeza La Vaca, Badajoz)	205893	4221841	07/05/2005	Guadiana
Arroyo de Vargas (Jerez de los Caballeros, Badajoz)	174571	4258719	27/10/2008	Guadiana

Tabla 6. Puntos donde se ha encontrado la familia Praobdellidae (Annelida: Hirudinea) en España.
Table 6. Points where the Praobdellidae family (Annelida: Hirudinea) has been found in Spain.

Figura 5. Familia Praobdellidae (Annelida: Hirudinea). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Limnatis nilotica* hallado en el Arroyo de Vargas (Jerez de los Caballeros, Badajoz, España).

Figure 5. Family Praobdellidae (Annelida: Hirudinea). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Limnatis nilotica* found in the Vargas stream (Jerez de los Caballeros, Badajoz, Spain).

–La familia Nereididae Savigny, 1822 (Annelida: Polychaeta: Phyllodocida) (Fig. 6) está formada por especies marinas, si bien *Hediste diversicolor* (O.F. Müller, 1776) suele encontrarse en sedimentos fangosos de hábitats estuarinos intermareales y submareales poco profundos con salinidad baja o muy variable. Burillo (1999) la localiza por primera vez en las malladas del Racó de l’Olla en la Albufera de Valencia. Los adultos de *He. diversicolor* soportan un amplio rango de salinidad, desde el agua dulce hasta el agua de mar, aunque no pueden reproducirse en el agua dulce (Scaps, 2002). *He. diversicolor* es una especie de interés comercial, utilizada como cebo en la pesca recreativa y como alimento en acuicultura. También se utiliza como biomonitor de la contaminación en los estuarios debido a su tolerancia al cobre y al cinc (Fernández y Londoño, 2015). Los datos propios se indican en la Tabla 7. Los datos recopilados se han extraído de Burillo (1999) (Fig. 6).

Figura 6. Familia Nereididae (Annelida: Polychaeta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Hediste diversicolor* hallado en el río Lea (Ea, Vizcaya, España).

Figure 6. Family Nereididae (Annelida: Polychaeta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Hediste diversicolor* found in the Lea river (Ea, Vizcaya, Spain).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Guadiana (Sanlúcar de Guadiana, Huelva)	104915	4156954	05/05/2009 03/11/2009	Guadiana
Río Lea (Ea, Vizcaya)	533670	4803252	22/07/2009	País Vasco
Rivera de Huelva (Guillena, Sevilla)	231022	4150096	24/07/2019	Atlántica Andaluza
Laguna de la Raja (Crevillent, Alicante)	695819	4227334	19/07/2023	Segura

Tabla 7. Puntos donde se ha encontrado la familia Nereididae (Annelida: Polychaeta) en España.
Table 7. Points where the Nereididae family (Annelida: Polychaeta) has been found in Spain.

–La familia Fabricidae Rioja, 1923 (Annelida: Polychaeta: Sabellida) (Fig. 7) está formada principalmente por especies marinas, con pocas especies estrictamente de agua dulce (Paola *et al.*, 2013). Las especies de esta familia se caracterizan por su pequeño tamaño y la presencia de una corona con tres pares de radios con sucesivas divisiones y una ramificación simétrica con radios bipectinados (género *Fabricia* Blainville, 1828) o una ramificación asimétrica (género *Manayunkia* Leidy, 1858) (Capa *et al.*, 2021). La captura de siete individuos de *Fabricia stellaris* (O.F. Müller, 1774) en una muestra de bentos del día 24/07/2019 del río Rivera de Huelva en Guillena (Sevilla), con una conductividad de 303 $\mu\text{S}/\text{cm}$, indica la presencia de la especie en aguas continentales de la península ibérica.

Figura 7. Familia Fabricidae (Annelida: Polychaeta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios; Derecha: Ejemplar de *Fabricia stellaris* hallado en el río Rivera de Huerva (Guillena, Sevilla, España).
Figure 7. Family Fabricidae (Annelida: Polychaeta). Left: Distribution map based on own data; Right: specimen of *Fabricia stellaris* found in the Rivera de Huerva river (Guillena, Sevilla, Spain).

–La familia Acroloxidae Thiele, 1931 (Mollusca: Gastropoda: Superorden Hygrophila) (Fig. 8) está representada por una única especie *Acroloxus lacustris* (Linnaeus, 1758) (Iberfauna, 2005). Es una especie frecuente en ambientes lacustres que puede aparecer en zonas lénticas de ríos con gran vegetación acuática (Rallo y Rico, 1993).

La especie ha sido citada en las provincias de Barcelona, Castellón, Gerona, Granada, Lérida y Valencia (Vidal–Abarca y Suárez, 1985), aunque tiene una distribución muy restringida debido a su dispersión Eurosiberiana (Oscot *et al.*, 2011).

Los datos propios se indican en la Tabla 8. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASE/>; Rallo y Rico (1993); Tapia (1996) (Fig. 8).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Ullal de Baldoví (Sueca, Valencia)	731480	4348039	13/03/2009	Júcar
Laguna de Bikuña (Donemiliaga, Álava)	555436	4743282	05/05/2015	País Vasco

Tabla 8. Puntos donde se ha encontrado la familia Acroloxidae (Mollusca: Gastropoda) en España.
Table 8. Points where the Acroloxidae family (Mollusca: Gastropoda) has been found in Spain.

Figura 8. Familia Acroloxidae (Mollusca: Gastropoda). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Acroloxus lacustris* hallado en la laguna de Bikuña (Donemiliaga, Álava, España).

Figure 8. Family Acroloxidae (Mollusca: Gastropoda). Left: Distribution map based on own and collected data.; Right: specimen of *Acroloxus lacustris* found in the Bikuña lagoon (Donemiliaga, Álava, Spain).

–La familia Melanopsidae H. Adams y A. Adams, 1854 (Mollusca: Gastropoda: Caenogastropoda *incertae sedis*) (Fig. 9) está representada en España por el género *Melanopsis* Férussac, 1807 con seis especies (Iberfauna, 2005; MolluscaBase, 2021), algunas de ellas endémicas de la península ibérica: *M. cariosa* (Linnaeus, 1767), *M. lorcana* Guirao, 1854, *M. penchinati* Bourguignat, 1868, *M. praemorsa* (Linnaeus, 1758), *M. tricarinata* Bruguiere, 1789 y *M. dufourii* Férussac, 1822. Neiber y Glaubrecht (2019) consideran a *M. dufourii* especie válida y diferente de *M. tricarinata*. Recientemente se ha descrito una nueva especie en Cádiz: *Melanopsis condoni* Ahuir, 2022 (Ríos, 2024), que según Martínez–Ortí (com. pers.), debe ser considerada un sinónimo posterior de *M. cariosa*. La taxonomía del género *Melanopsis* es muy compleja debido al polimorfismo de sus conchas que ha determinado la descripción de un gran número de especies en el pasado (Vidal–Abarca y Suárez, 1985). Hay que señalar que es erróneo asignar el género *Melanopsis* a la familia Thiaridae (Glaubrecht, 1993). Esta confusión se ha visto reflejada en algunos índices para establecer el estado ecológico que incluyen la familia Thiaridae y no la familia Melanopsidae, como sería lo correcto.

Las especies del género *Melanopsis* se encuentran en todo tipo de aguas (ríos, fuentes, humedales, acequias, marjales, ullals), caracterizadas por una cierta termalidad y por su alto contenido en carbonatos, lo que revela el pasado tropical del género y su origen ligado al antiguo mar de Tethys (Tchernov, 1975). Son indicadoras de medios oligosaprobios, aunque presentan una cierta resistencia a la contaminación orgánica (Pujante *et al.*, 1998). *Melanopsis penchinati* está en peligro de extinción (Martínez–Ortí *et al.*, 2008) y *M. cariosa* y *M. lorcana* están consideradas especies vulnerables (Martínez–Ortí *et al.*, 2011a, 2011b).

Los datos propios se indican en la Tabla 9. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/>; Martínez–Ortí *et al.* (2011a, 2011b); Larraz *et al.* (2018) (Fig. 9).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Buñol (Alborache, Valencia)	694030	4360644	24/02/2009	Júcar
Ullal de Baldoví (Sueca, Valencia)	731480	4348039	13/03/2009	Júcar
Marjal de Peñíscola (Peñíscola, Castellón)	788796	4474472	02/08/2009	Júcar
Marjal de Almenara (Almenara, Castellón)	740553	4404332	10/08/2009	Júcar
Marjal Rafalell i Vistabella (Massamagrel, Valencia)	732780	4382168	10/08/2009	Júcar
Marjal de la Safor (Gandía, Valencia)	738948	4329595	13/08/2009	Júcar
Río Reatillo (Sot de Chera, Valencia)	683040	4387463	10/10/2009	Júcar
Río Palancia (Jérica, Castellón)	712700	4418300	09/11/2009	Júcar
Río Villahermosa (Argelita, Castellón)	726300	4438000	12/11/2009	Júcar
Río Mijares (Onda, Castellón)	737490	4430220	11/11/2009	Júcar
Río Mijares (Ribesalbes, Castellón)	732642	4433482	11/11/2009	Júcar
Río Mijares (Vallat, Castellón)	726613	4434993	12/11/2009	Júcar
Río Villahermosa (Vallat, Castellón)	727093	4434804	12/11/2009	Júcar
Río Turia (Pedralba, Valencia)	695850	4385850	16/11/2009	Júcar
Río Mijares (Montanejos, Castellón)	710470	4439140	19/11/2009	Júcar
Río Mijares (Albentosa, Teruel)	692120	4446890	03/12/2009	Júcar
Río Albentosa (Albentosa, Teruel)	691906	4446879	03/12/2009	Júcar
Río Turia (Ribarroja del Turia, Valencia)	709681	4380847	10/12/2009	Júcar
Río Turia (Chulilla, Valencia)	682617	4388740	10/12/2009	Júcar
Río Júcar (Cortes de Pallás, Valencia)	690450	4348390	15/12/2009	Júcar
Río Verde (Guadasuar, Valencia)	714300	4335100	17/12/2009	Júcar
Río Lucena (Lucena del Cid, Castellón)	731060	4450953	31/12/2009	Júcar
Río Mijares (Yátova, Valencia)	678515	4360000	07/01/2010	Júcar
Río Cañoles (Vallada, Valencia)	702960	4309827	07/01/2010	Júcar
Río Anna (Anna, Valencia)	704700	4323400	07/01/2010	Júcar
Río Sellent (Anna, Valencia)	703025	4320800	07/01/2010	Júcar
Barranco Barcheta (Xativa, Valencia)	718047	4323149	07/01/2010	Júcar
Río Bullens (Oliva, Valencia)	752450	4306900	13/01/2010	Júcar
Río Cazunta (Quesa, Valencia)	694070	4333150	14/01/2010	Júcar
Río Grande (Quesa, Valencia)	693343	4331089	14/01/2010	Júcar
Río Tuéjar (Tuéjar, Valencia)	667822	4405360	18/01/2010	Júcar
Rambla Alcotas (Calles, Valencia)	673870	4400176	18/01/2010	Júcar
Río Serpis (Lorcha, Valencia)	734650	4305100	21/01/2010	Júcar
Río Júcar (Jalance, Valencia)	666809	4341148	25/01/2010	Júcar
Río Cabriel (Casas del Río-Requena, Valencia)	660650	4351630	25/01/2010	Júcar
Río Júcar (Antella, Valencia)	708000	4328750	26/01/2010	Júcar
Río Júcar (Sumacarcser, Valencia)	705303	4330156	26/01/2010	Júcar
Río Júcar (Fuentealbilla, Albacete)	621700	4335450	27/01/2010	Júcar
Río Algar (Callosa d'en Sarrriá, Alicante)	752651	4283099	01/02/2010	Júcar
Río Algar (Altea, Alicante)	756771	4278487	01/02/2010	Júcar
Río Cabriel (Enguñadanos, Cuenca)	618713	4395450	10/02/2010	Júcar
Río Júcar (Alcalá del Júcar, Albacete)	636000	4340000	17/02/2010	Júcar
Río Cabriel (Venta del Moro, Valencia)	633610	4359420	17/02/2010	Júcar
Barranco Alberca (Denia, Alicante)	763941	4304226	26/02/2010	Júcar
Río Júcar (Albacete)	608610	4333090	02/03/2010	Júcar
Río Júcar (Valdeganga, Albacete)	614635	4333575	02/03/2010	Júcar
Río Salado (Conil de la Frontera, Cádiz)	223891	4018831	21/04/2014 08/04/2015 09/12/2015	Atlántica Andaluza
Arroyo de la Villalona (Overa, Cádiz)	289942	4095767	24/04/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo de los Charcos (Jerez de la Frontera, Cádiz)	239582	4063180	07/05/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo de los Ballesteros (Vejer de la Frontera, Cádiz)	244445	4019594	13/05/2014 22/10/2014 25/05/2015 09/12/2015	Atlántica Andaluza
Río Barbate (Vejer de la Frontera, Cádiz)	234100	4016707	14/05/2014 22/10/2014	Atlántica Andaluza

Pujante *et al.*: Macroinvertebrados de las aguas continentales españolas

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
			25/05/2015 09/12/2015	
Arroyo de Santiago (Jerez de la Frontera, Cádiz)	229670	4069405	20/05/2014 23/10/2014 18/05/2015 29/10/2015	Atlántica Andaluza
Río Guadalete (Jerez de la Frontera, Cádiz)	239656	4061176	21/05/2014 21/10/2014 06/05/2015 29/10/2015	Atlántica Andaluza
Río Majaceite (Arcos de la Frontera, Cádiz)	244761	4064776	21/10/2014 16/04/2015 29/10/2015	Atlántica Andaluza
Río Guadalete (Arcos de la Frontera, Cádiz)	250053	4070712	21/10/2014 15/04/2015 04/11/2015	Atlántica Andaluza
Arroyo Ballesterero (Zahara, Cádiz)	285201	4080390	29/10/2014 20/04/2015 26/10/2015	Atlántica Andaluza
Garganta del Boyar (Benaocaz, Cádiz)	277605	4067197	30/10/2014 05/11/2015	Atlántica Andaluza
Arroyo Salado (Jerez de la Frontera, Cádiz)	234706	4054432	01/12/2014	Atlántica Andaluza
Río Guadalete (Puerto Serrano, Cádiz)	277020	4091677	05/05/2015	Atlántica Andaluza
Río Guadalete (Jerez de la Frontera, Cádiz)	226701	4059897	06/05/2015 03/12/2015	Atlántica Andaluza
Río del Alamo (Alcalá de los Gazules, Cádiz)	250951	4039805	13/05/2015 01/12/2015	Atlántica Andaluza
Arroyo de Santiago (Jerez de la Frontera, Cádiz)	223964	4060651	18/05/2015 20/10/2015	Atlántica Andaluza
Canal colector del este (Vejer de la Frontera, Cádiz)	245019	4015072	09/12/2015	Atlántica Andaluza
Rambla del Judío (Cieza, Murcia)	635780	4244937	24/05/2017	Segura
Río Mundo (Hellín, Albacete)	605330	4258118	24/05/2017	Segura
Arroyo de Tobarra (Agramón-Hellín, Albacete)	620219	4253453	24/05/2017	Segura
Río Chícamo (Abanilla, Murcia)	674765	4236558	25/05/2017	Segura
Río Chícamo (Abanilla, Murcia)	674448	4234941	25/05/2017	Segura
Río Luchena (Lorca, Murcia)	595566	4182546	30/05/2017	Segura
Río Benamor/Alhárabe (Moratalla, Murcia)	600950	4229737	01/06/2017	Segura
Arroyo de Letur (Letur, Albacete)	577505	4250195	07/06/2017	Segura
Río Segura (Elche de la Sierra, Albacete)	586486	4251843	07/06/2017	Segura
Río Segura (Calasparra, Murcia)	612666	4235697	08/06/2017	Segura
Río Segura (Cieza, Murcia)	639319	4231125	13/06/2017	Segura
Ullals de Baltasar (Amposta, Tarragona)	803754	4508654	28/05/2020 20/07/2021 14/07/2022	Ebro
Río Ebro (Xerta, Tarragona)	794273	4535970	27/07/2020 27/09/2021	Ebro
Río Ebro (Tortosa, Tarragona)	796884	4524132	27/07/2020 27/09/2021 01/08/2022	Ebro

Tabla 9. Puntos donde se ha encontrado a la familia Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda) en España.
 Table 9. Points where the Melanopsidae family (Mollusca: Gastropoda) has been found in Spain.

Figura 9. Familia Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Melanopsis tricarinata* hallado en el río Turia (Ribarroja del Turia, Valencia. España).

Figure 9. Family Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Melanopsis tricarinata* found in the Turia river (Ribarroja del Turia, Valencia, Spain).

–La familia Thiaridae Gill, 1871 (1823) (Mollusca: Gastropoda: Caenogastropoda *incertae sedis*) (Fig. 10) tiene como única representante en España a la especie *Melanoides tuberculata* (O.F. Müller, 1774) que fue citada por primera vez en Peñíscola (Gasull, 1974). Escobar *et al.* (1990) demostraron el origen antrópico de la especie, encontrándose nuevas poblaciones en Zaragoza (Álvarez–Halcón, 1995), en el Baix Ebro (Ruiz–Jarillo y Quiñonero–Salgado, 2010), en el río Nora en Oviedo (Sánchez *et al.*, 2021), en algunas provincias andaluzas (Martín–Álvarez *et al.*, 2025) y en varias localidades en Valencia y Castellón (Banco de Datos de Biodiversidad. Generalitat Valenciana). *Me. tuberculata* es la única representante de la familia Thiaridae en Europa, y su expansión se debe a su empleo en la acuafilia y a su capacidad de reproducirse partenogénicamente (Kriská, 2022). En España ha sido incluida en el catálogo de especies exóticas invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto) y debe ser excluida del listado de familias indicadoras en los índices de calidad. En nuestras prospecciones la encontramos en una de las acequias de la Marjal de Peñíscola (Castellón) el 12/03/2008. Los datos recopilados se han extraído de: <https://bdb.gva.es/es/>; Álvarez–Halcón (1995); Ruiz–Jarillo y Quiñonero–Salgado (2010); Sánchez *et al.* (2021); Martín–Álvarez *et al.* (2025) (Fig. 10).

Figura 10. Familia Thiaridae (Mollusca: Gastropoda). Izquierda: Mapa de distribución basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar *Melanoides tuberculata* hallado en la Marjal de Peñíscola (Peñíscola, Castellón, España).

Figure 10. Family Thiaridae (Mollusca: Gastropoda). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Melanoides tuberculata* found in the Marjal de Peñíscola (Peñíscola, Castellón, España).

–La familia Aoridae Stebbing, 1899 (Arthropoda: Malacostraca: Amphipoda) (Fig. 11) está formada por especies mayoritariamente marinas (Iberfauna, 2005), si bien algunas se encuentran en aguas salobres y estuarinas. La especie *Leptocheirus pilosus* Zaddach, 1844 se ha citado en el Ullal de Baldoví (Sueca, Valencia) (Rueda *et al.*, 2013). Algunos autores incluyen a *Le. pilosus* en la familia Corophiidae (Van Haaren, 2017; Van den Neucker *et al.*, 2023) y otros en la familia Photidae (Goodhart, 1939).

Leptocheirus pilosus construye tubos con el sedimento donde se refugia y raramente excede los 4 mm. Dorsalmente presenta una coloración marrón rojiza por la presencia de células pigmentarias oscuras, mientras la parte ventral es más pálida. Se ha encontrado en aguas con fuertes fluctuaciones de salinidad (0 a 35 ppt) y a menudo asociada al poliqueto *He. diversicolor* (Van den Neucker *et al.*, 2023).

La hemos encontrado en los ullals de L'Aríspe y Baltasar en Amposta (Tarragona) el 14/07/2022 y los datos recopilados se han extraído de Rueda *et al.* (2013) (Fig. 11).

Figura 11. Familia Aoridae (Arthropoda: Malacostraca). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Leptocheirus pilosus* hallado en los ullals de L'Aríspe y Baltasar (Amposta, Tarragona, España).

Figure 11. Family Aoridae (Arthropoda: Malacostraca). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Leptocheirus pilosus* found in the ullals L'Aríspe and Baltasar (Amposta, Tarragona, Spain).

–La familia Niphargidae Bousfield, 1977 (Arthropoda: Malacostraca: Amphipoda) (Fig.12) está representada en la fauna ibérica por dos géneros: *Haploginglymus* Bolivar, 1894 y *Niphargus* (Schiödte, 1849), con cuatro especies cada uno (Iberfauna, 2005). El género más frecuente es *Haploginglymus* conformando un clado restringido geográficamente a la península ibérica (Jurado–Rivera *et al.*, 2017), mientras que *Niphargus* se encuentra limitado a una pequeña área en la región del Pirineo (Iannilli *et al.*, 2009).

La mayoría de Niphargidae son hipogeos, aunque también pueden vivir en zonas intersticiales o hiporreicas de los ríos (Oscos *et al.*, 2011; Piscart, 2024). Las especies que viven en hábitats freáticos e intersticiales suelen medir menos de 5 mm de longitud, con un cuerpo esbelto y alargado y coxas pequeñas, o con un cuerpo robusto y grandes placas coxales (Gledhill *et al.*, 1993).

Los datos propios se indican en la Tabla 10. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/>; Jurado–Rivera *et al.* (2017) (Fig. 12).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Mijares (Vallat, Castellón)	726613	4434993	03/10/2005	Júcar
Río Arba de Biel (El Frago, Zaragoza)	670177	4682076	15/07/2021	Ebro

Tabla 10. Puntos donde se ha encontrado la familia Niphargidae (Arthropoda: Malacostraca) en España.
 Table 10. Points where the Niphargidae family (Arthropoda: Malacostraca) has been found in Spain.

Figura 12. Familia Niphargidae (Arthropoda: Malacostraca). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Haploginglymus* hallado en el río Arba de Biel (El Frago, Zaragoza, España).

Figure 12. Family Niphargidae (Arthropoda: Malacostraca). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Haploginglymus* found in the Arba de Biel river (El Frago, Zaragoza, Spain).

–La familia Anthuridae Leach, 1814 (Arthropoda: Malacostraca: Isopoda) (Fig. 13) está formada por especies básicamente marinas, si bien la especie *Cyathura carinata* (Kroyer, 1847) vive en aguas salobres. Se considera como un organismo indicador en los estuarios, siendo más abundante en aguas eutróficas (Cruz, 2015). Los individuos de *C. carinata* se localizan en las zonas superiores de los estuarios y en lagunas costeras eurialinas donde domina junto a especies como *Corophium multisetosum* Stock, 1952 y *Lekanesphaera hookeri* (Leach, 1814) (Sánchez–Moyano y García–Asencio, 2011; Chaouti y Bayed, 2011) e incluso oligohalinas en el litoral mediterráneo (Henry y Magniez, 1983; Rueda *et al.*, 2013).

Cruz *et al.* (2003) señalan la correlación negativa de la especie con la temperatura y positiva con la salinidad, la materia orgánica contenida en el sedimento y la cantidad de materia suspendida. *C. carinata* tiene un cuerpo alargado que puede alcanzar los 14 mm, con coloración variable con manchas marrón-rojizas, ojos pequeños y gnatopodos abultados (Henry y Magniez, 1983). Los datos propios se indican en la Tabla 11.

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Ullal de Baldoví (Sueca, Valencia)	731494	4347830	13/08/2009	Júcar
Río Guadiana (Sanlúcar de Guadiana, Huelva)	104915	4156954	03/11/2009	Guadiana
Río Salado (Conil de la Frontera, Cádiz)	223891	4018831	08/04/2015 09/12/2015	Atlántica Andaluza
L´Arispe y Baltasar y Panxa (Amposta, Tarragona)	803752	4508446	28/05/2020	Ebro

Tabla 11. Puntos donde se ha encontrado la familia Anthuridae (Arthropoda: Malacostraca) en España.
 Table 11. Points where the Anthuridae family (Arthropoda: Malacostraca) has been found in Spain.

Figura 13. Familia Anthuridae (Arthropoda: Malacostraca). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios; Derecha: Ejemplar de *Cyathura carinata* hallado en el río Salado (Cádiz, España).
Figure 13. Family Anthuridae (Arthropoda: Malacostraca). Left: Distribution map based on own data; Right: specimen of *Cyathura carinata* found in the Salado river (Cádiz, Spain).

–La familia Sphaeromatidae Milne–Edwards, 1840 (Arthropoda: Malacostraca: Isopoda) (Fig. 14) si bien es típica de aguas marinas, presenta algunas especies en habitats permanentes de agua dulce (Wetzer *et al.*, 2013). La especie *Lekanesphaera hookeri* (Leach, 1814) es uno de los isópodos mejor capacitados para sobrevivir en salinidades bajas (Henry y Magniez, 1983; Jacobs, 1987; Castañeda y Drake, 2008), por lo que se encuentra principalmente en los estuarios y en ríos costeros, donde coexiste con otras especies consideradas eurohalinas: *Lekanesphaera hoestlandti* (Daguerre de Hureaux, Elkaïm y Lejuez, 1965) y *Lekanesphaera rugicauda* (Leach, 1814). *Lek. hookeri* prefiere el agua estancada y sustrato fangoso, y se encuentran debajo de las piedras o en aguas poco profundas entre algas.

Figura 14. Familia Sphaeromatidae (Arthropoda: Malacostraca). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Lekanesphaera hookeri* hallado en el río Bullens (Oliva, Valencia, España).
Figure 14. Family Sphaeromatidae (Arthropoda: Malacostraca). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Lekanesphaera hookeri* found in the Bullens river (Oliva, Valencia, Spain).

Es una especie que se captura frecuentemente en sistemas acuáticos costeros de la Comunidad Valenciana (Pujante, 1993; Rueda *et al.*, 2006). Castañeda y Drake (2008) confirman el vínculo de *Lek. hookeri* entre su mayor densidad y la entrada de agua dulce al estuario del Guadalquivir desde hábitats asociados y una amplia distribución espacial y una mayor eurihalinidad. Aparece asociada con otros crustáceos como Palaemonidae y Corophiidae.

Los individuos de *Lek. hookeri* tienen una longitud entre 5–9 mm, fácilmente reconocible por presentar los exopoditos de los urópodos lisos y por las dos quillas longitudinales en el pleotelson (Henry y Magniez, 1983).

Los datos propios se indican en la Tabla 12. Los datos recopilados se han extraído de: <https://chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/calidad-en-aguas-superficiales/acceso-a-los-datos/> (Fig. 14).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Arroyo de la Santilla (Chiclana de la Frontera, Cádiz)	224658	4034385	14/04/2014	Atlántica Andaluza
Río Salado (Conil de la Frontera, Cádiz)	223891	4018831	21/04/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo del Gallo (Rota, Cádiz)	204354	4060389	28/10/2014 19/05/2014 26/05/2015	Atlántica Andaluza
Arroyo Zurraque (Puerto Real, Cádiz)	220729	4042092	28/10/2014	Atlántica Andaluza
Río Iro (Chiclana de la Frontera, Cádiz)	219752	4034316	28/10/2014 26/05/2015 17/12/2015	Atlántica Andaluza
Arroyo de los Charcos (Jerez de la Frontera, Cádiz)	239582	4063180	01/12/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo Salado (Jerez de la Frontera, Cádiz)	234706	4054432	01/12/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo de la Zarzuela (Tarifa, Cádiz)	244782	4003271	09/12/2014 26/05/2015 12/05/2014	Atlántica Andaluza
Río Ubrique (Ubrique, Cádiz)	279096	4061386	05/11/2015	Atlántica Andaluza
Río Guadiana (Sanlúcar de Guadiana, Huelva)	104915	4156954	03/11/2009	Guadiana
Fon Salada (Oliva, Valencia)	753309	4308335	1996	Júcar
Río Bullens (Oliva, Valencia)	752450	4306900	28/01/2009	Júcar
Ullal Marjal Peñíscola (Peñíscola, Castellón)	788796	4474472	04/03/2009	Júcar
Ullal de Baldoví (Sueca, Valencia)	731476	4347761	13/08/2009	Júcar
Arroyo de la Santilla (Chiclana de la Frontera, Cádiz)	224658	4034385	14/04/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo del Gallo (Rota, Cádiz)	204354	4060389	28/10/2014 19/05/2014 26/05/2015	Atlántica Andaluza
Arroyo de los Charcos (Jerez de la Frontera, Cádiz)	239582	4063180	01/12/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo Salado (Jerez de la Frontera, Cádiz)	234706	4054432	01/12/2014	Atlántica Andaluza
L´Arispe y Baltasar y Panxa (Amposta, Tarragona)	803752	4508446	28/05/2020 20/07/2021 14/07/2022	Ebro
Laguna de la Raja (Elche, Alicante)	695819	4227334	19/07/2023	Segura

Tabla 12. Puntos donde se ha encontrado la familia Sphaeromatidae (Arthropoda: Malacostraca) en España.
Table 12. Points where the Sphaeromatidae family (Arthropoda: Malacostraca) has been found in Spain.

–La familia Stenasellidae Vandel, 1964 (Arthropoda: Malacostraca: Isopoda) (Fig. 15) contiene a especies que son reliquias termófilas en Europa (Henry y Magniez, 1983). La península ibérica es la región de Europa más rica, con siete especies dentro del género *Stenasellus* Dollfus, 1897 (Iberfauna, 2005) y un número indeterminado de subespecies (Magniez, 1999). Las especies del género *Stenasellus* habitan aguas subterráneas tranquilas, y presentan áreas de

distribución muy reducidas (especies endémicas y/o relictas), muy vulnerables a la alteración del medio. Se encuentran en aguas kársticas o freáticas no contaminadas y, a veces, en ambientes limítrofes: fuentes o surgencias, pozos y captaciones, abrevaderos y zonas hiporreicas en los ríos (Henry y Magniez, 1983). Algunas especies, como *Stenasellus virei* Dollfus, 1897, están adaptadas a vivir en sedimentos aluviales superficiales (Rouch y Danielopol, 1999). Presentan un cuerpo estrecho y alargado de 7–16 mm en los adultos, la cutícula no presenta pigmentación, el color rosa o rojo se debe a los pigmentos sanguíneos (Henry y Magniez, 1983). En la península ibérica existen numerosas citas en cuevas y cavidades subterráneas: Cataluña, Aragón, Santander, Burgos, Navarra, Oviedo (Escolà, 1978).

Los datos propios se indican en la Tabla 13. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/> (Fig. 15).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Mijares (Vallat, Castellón)	726613	4434993	03/10/2005	Júcar
Río Gállego (San Mateo de Gállego, Zaragoza)	683940	4632449	15/06/2022	Ebro
Río Piedra (Castejón de las Armas, Zaragoza)	599844	4574540	21/09/2022	Ebro
Río Jalón (Épila, Zaragoza)	642191	4607413	20/09/2022	Ebro

Tabla 13. Puntos donde se ha encontrado la familia Stenasellidae (Arthropoda: Malacostraca: Isopoda) en España
Table 13. Points where the Stenasellidae family has been found in Spain.

Figura 15. Familia Stenasellidae (Arthropoda: Malacostraca). Izquierda: Mapa de distribución geográfico basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Stenasellus virei* hallado en el río Piedra (Castejón de las Armas, Zaragoza, España).

Figure 15. Family Stenasellidae (Arthropoda: Malacostraca). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Stenasellus virei* found in the Piedra river (Castejón de las Armas, Zaragoza, Spain).

–La familia Leptocheiliidae Lang, 1973 (Arthropoda: Malacostraca: Tanaidacea) (Fig. 16) está formada por especies mayoritariamente marinas, si bien algunas se encuentran en aguas salobres e incluso dulces (Sanz, 2015). La especie *Heterotanais oerstedii* (Krøyer, 1842) está citada en el Ullal de Baldoví (sueca, Valencia) junto con otras especies de crustáceos como *C. carinata*, *Lek. hookeri* y *Le. pilosus* (Rueda *et al.*, 2013). *Heterotanais oerstedii* construye tubos sobre algas, hidroides o sobre sustratos fangosos.

Presentan un gran dimorfismo sexual con los machos con pinzas más desarrolladas. El tamaño oscila entre los 2,4 mm en los machos y 2 mm en las hembras.

Los datos propios se indican en la Tabla 14.

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Ullal de Baldoví (Sueca, Valencia)	731494	4347830	13/08/2009	Júcar
L'Aríspe y Baltasar y Panxa (Amposta, Tarragona)	803752	4508446	28/05/2020	Ebro

Tabla 14. Puntos donde se ha encontrado la familia Leptocheliidae (Arthropoda: Malacostraca) en España.
 Table 14. Points where the Leptocheliidae family (Arthropoda: Malacostraca) has been found in Spain.

Figura 16. Familia Leptocheliidae (Arthropoda: Malacostraca). Izquierda: Mapa de distribución basado en datos propios; Derecha: Ejemplar de *Heterotanais oerstedii* hallado en el Ullal de Baldoví (sueca, Valencia, España).
 Figure 16. Family Leptocheliidae (Arthropoda: Malacostraca). Left: Distribution map based on own data; Right: specimen of *Heterotanais oerstedii* found in the Ullal de Baldoví (Sueca, Valencia, Spain).

–La familia Thamnocephalidae Packard, 1883 (Arthropoda: Branchiopoda: Anostraca) (Fig. 17) está representada en España por la especie *Branchinella spinosa* (Milne–Edwards, 1840) (Alonso, 2010). Rogers (2006) la incluye en el género *Phallocryptus* Birabén, 1951, por lo que la denominación correcta es *Phallocryptus spinosa* (Milne–Edwards, 1840) (Alonso y Ventura, 2013). Conocida con el nombre inglés de “fairy shrimp” (camarón hada), puede llegar a una longitud de hasta 40 mm. Es una especie halófila, con distribución paleártica, que vive en lagos salinos poco profundos, con escasa vegetación en regiones endorreicas y con alto contenido en cloro y sulfatos (Alonso, 1985; Mura, 2001; Amarouayache, 2014).

Figura 17. Familia Thamnocephalidae (Arthropoda: Branchiopoda). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Phallocryptus spinosa* hallado en la laguna de Gallocanta (Berrueco, Zaragoza, España).
 Figure 17. Family Thamnocephalidae (Arthropoda: Branchiopoda). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Phallocryptus spinosa* found in the Gallocanta lagoon (Berrueco, Zaragoza, Spain).

Existían referencias de su presencia en La Mancha y en los Monegros en Zaragoza (Margalef, 1948, 1953), posteriormente ha sido citada en la laguna de Zarracatín en Sevilla (Alonso, 1978), la laguna Salada de Campillos en Gosque (Málaga), la laguna Conde en Córdoba (Alonso, 1985), varias lagunas de la provincia de Málaga: Ratosa, Cerero, Puente de Piedra (Ripoll *et al.*, 2013) y en la laguna de Gallocanta en Zaragoza (Alonso y Ventura, 2013). El estudio de los crustáceos anostráceos ha sido tan olvidado en nuestro país como el de otros representantes de la fauna de agua dulce (Alonso, 1978). En nuestras prospecciones la hemos encontrado en la laguna de Gallocanta en Berrueco (Zaragoza) el 26/05/2020. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/>; Alonso y Ventura (2013) (Fig. 17).

–La familia Chaoboridae Newman, 1834 (Arthropoda: Insecta: Diptera) (Fig. 18) está representada en España por dos especies: *Chaoborus crystallinus* (De Geer, 1776) y *Chaoborus flavicans* (Meigen, 1830) (Iberfauna, 2005). Wagner (2002) señala que hay muy poca información de esta familia en la península ibérica y que es muy probable que también existan dos especies más: *Mochlonyx fuliginosus* (Felt, 1905) y *Mochlonyx velutinus* (Ruthé, 1831). Si bien la familia Chaoboridae es más frecuentes en lagos y embalses (Oscosz *et al.*, 2011), también aparecen en ríos. El género *Chaoborus* presenta una gran plasticidad ecológica (Saether, 2005). Algunos autores señalan que *Ch. flavicans* es más habitual en las charcas efímeras de las llanuras aluviales de los ríos, mientras que *Ch. crystallinus* aparece en zonas profundas de los lagos (Salmela *et al.*, 2021). Las larvas de *Chaoborus* presentan la cabeza alargada, dos órganos hidrostáticos refrigerantes en el tórax y en el séptimo segmento abdominal, no tienen sifón respiratorio y las ninfas son libres con paletas natatorias triangulares móviles (Tachet *et al.*, 2010). Los datos propios se indican en la Tabla 15. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/> (Fig. 18).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Zaos (Oliva de la Frontera, Badajoz)	151433	4244896	12/11/2007	Guadiana
Arroyo de Santa Catalina (Villanueva del Fresno, Badajoz)	126052	4262558	22/10/2008	Guadiana
Laguna del Tejo (Cañada del Hoyo, Cuenca)	595936	4427088	30/07/2008	Júcar
Laguna Negra (Arcas del Villar, Cuenca)	582048	4424671	12/08/2008 09/03/2009 01/09/2009	Júcar
Laguna Ojos de Villaverde (Albacete)	554343	4295777	28/07/2008 12/03/2009 05/08/2009	Júcar
Laguna de Talayuelas (Talayuelas, Cuenca)	650784	4409102	06/08/2008 02/03/2009 17/08/2009	Júcar
Río Oraque (Calañas, Huelva)	147613	4161350	24/04/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo del Helechoso (Villarrasa, Huelva)	175995	4144393	19/11/2014 24/11/2015	Atlántica Andaluza
Rivera de Meca I (Villanueva de los Castillejos, Huelva)	139427	4156785	17/11/2014	Atlántica Andaluza
Río Odiel IV (Gibraleón, Huelva)	147693	4144119	17/11/2014	Atlántica Andaluza
Río Tinto (Niebla, Huelva)	174644	4141788	19/11/2014	Atlántica Andaluza
Río Corumbel I (La Palma del Condado, Huelva)	186330	4151103	19/11/2014	Atlántica Andaluza
Río Oraque (El Cerro de Andévalo, Huelva)	147311	4181240	21/11/2014	Atlántica Andaluza

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Odiel IV (Valverde del Camino, Huelva)	160346	4167696	21/11/2014	Atlántica Andaluza
Río Odiel IV (Valverde del Camino, Huelva)	160648	4166848	21/11/2014 25/11/2015	Atlántica Andaluza
Rivera de Olivarga II (Almonaster la Real, Huelva)	162613	4189233	22/11/2014	Atlántica Andaluza
Río del Valle (Tarifa, Cádiz)	257588	3995801	25/11/2014	Atlántica Andaluza
Rivera del Jarrama II (Nerva, Huelva)	189446	4174366	02/12/2014	Atlántica Andaluza
Rivera de Meca II (Gibraleón, Huelva)	147688	4153242	05/12/2014 23/11/2015	Atlántica Andaluza
Arroyo del Puerto de los Negros (Jerez de la Frontera, Cádiz)	270422	4058555	10/12/2014	Atlántica Andaluza
Arroyo del Gállego (Berrocal, Huelva)	189158	4169677	26/11/2015	Atlántica Andaluza

Tabla 15. Puntos donde se ha encontrado la familia Chaoboridae (Arthropoda: Insecta) en España.
 Table 15. Points where the Chaoboridae family (Arthropoda: Insecta) has been found in Spain.

Figura 18. Familia Chaoboridae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados. Derecha: a) Pupa hallada en la laguna del Tejo (Cañada del Hoyo, Cuenca, España); b) Larva hallada en el río Zaos (Oliva de la Frontera, Badajoz, España).

Figure 18. Family Chaoboridae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: a) pupa found in the Tejo lagoon (Cañada del Hoyo, Cuenca, Spain); b) larva found in the Zaos river (Oliva de la Frontera, Badajoz, Spain).

–La familia *Cylindrotomidae* Schiner, 1863 (Arthropoda: Insecta: Diptera) (Fig. 19) estaba representada en España por una única especie *Cylindrotoma distinctissima* (Meigen, 1818) (Eiora, 2002a; Hancock *et al.*, 2015). En 2016 encontramos en una muestra de bentos en el río Bibey (Porto, Zamora) dos larvas de la especie *Phalacrocer replicata* (Linnaeus, 1758), lo que constituyó la primera cita en la península ibérica (Pujante *et al.*, 2016). Los estados inmaduros de *P. replicata* son verdaderamente acuáticos, mientras que los de *Cy. distinctissima* son terrestres (Brinkmann, 2005). La larva de *P. replicata* presenta unos procesos dorsales largos y filiformes, no dentados, dispuestos en doble fila, algunos de ellos bífidos; dos lóbulos ventrales en el segmento anal totalmente negros en la parte dorsal y una cabeza que se retrae completamente en el tórax (Brinkmann, 2005; Tachet *et al.*, 2010). Según Brinkmann (2005) las larvas copian el color de su sustrato preferido (musgos y plantas herbáceas).

Figura 19. Familia Cylindrotomidae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución basado en datos propios; Derecha: Larvas de *Phalacrocer replicata* halladas en el río Bibey (Porto, Zamora, España).

Figure 19. Family Cylindrotomidae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own data; Right: larvae of *Phalacrocer replicata* found in the Bibey river (Porto, Zamora, Spain).

–La familia Fanniidae Hendel, 1922 (Arthropoda: Insecta: Diptera) (Fig. 20) está formada por especies con formas larvarias acuáticas, semiacuáticas o terrestres (Barták *et al.*, 2016). En España hay citadas 35 especies de 3 géneros (Pont y Baez, 2002; Iberfauna, 2005), siendo las larvas del género *Fannia* Robineau-Desvoidy, 1830 las que se encuentra a menudo en cursos superiores de arroyos y en charcas pantanosas (Kriska, 2022). Las larvas se caracterizan por presentar un cuerpo claramente esclerotizado, aplanado dorsoventralmente y por la presencia en los segmentos torácicos y abdominales de unas prolongaciones. Los datos propios se indican en la Tabla 16.

Figura 20. Familia Fanniidae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios; Derecha: Larva de *Fannia* hallada en el río Ancares (Candin, León, España).

Figure 20. Family Fanniidae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own data; Right: larva of *Fannia* found in the Ancares river (Candin, León, Spain).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Arroyo Salado de Espera (Cádiz)	245763	4066693	04/11/2015	Atlántica Andaluza
Río Laguna de Antela (Sandias, Orense)	106305	4670206	02/03/2016	Miño-Sil
Río Limia (Muíños, Orense)	91175	4661413	31/03/2016	Miño-Sil

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Cubeta (Avion, Orense)	68664	4704180	04/04/2017	Miño–Sil
Río de Faramontaos (Xinzo de Limia, Orense)	113950	4657700	08/04/2017	Miño–Sil
Río de Moreda (Taobada, Lugo)	108388	4738850	11/04/2016	Miño–Sil
Río Ancares (Candín, León)	197095	4746096	17/05/2016	Miño–Sil
Río Mariñam (Barco de Valdeorras, Orense)	171092	4704441	22/05/2016	Miño–Sil
Río de la Silva (Torre del Bierzo, León)	228093	4720899	13/05/2017	Miño–Sil
Río Guadaira (Sevilla)	239467	4139069	23/05/2019	Guadalquivir
Río Guadaira (Sevilla)	241364	4139118	23/05/2019	Guadalquivir
Río Ega (Andosilla, Navarra)	586753	4691886	22/07/2020	Ebro

Tabla 16. Puntos donde se ha encontrado la familia Fanniidae (Arthropoda: Insecta) en España.
 Table 16. Points where the Fanniidae family (Arthropoda: Insecta) has been found in Spain.

–La familia Pediciidae Osten Sackeb, 1859 (Arthropoda: Insecta: Diptera) (Fig. 21) considerada durante mucho tiempo como una subfamilia de los Limoniidae tiene en la actualidad el nivel taxonómico de familia independiente (Starý, 1992; Eiroa, 2002b; Ujvárosi *et al.*, 2010; Mederos y Eiroa, 2015; Eiroa y Carles–Tolrá, 2019). En España hay citadas 12 especies pertenecientes a cuatro géneros: *Dicranota* Zetterstedt, 1838, *Pedicia* Latreille, 1809, *Tricyphona* Zetterstedt, 1837 y *Ula* Haliday, 1833 (Iberfauna, 2018) a las que hay que añadir dos nuevas especies citadas recientemente (Kolcsár *et al.*, 2023).

La mayoría de las especies de la familia son acuáticas o semiacuáticas, excepto las del género *Ula*, que son terrestres. Viven sobre los musgos acuáticos y en zonas con arenas y gravas cubiertas de hojarasca donde capturan invertebrados acuáticos para alimentarse (Oscoz *et al.*, 2011). Un análisis comparativo de rasgos morfológicos seleccionados de la cápsula cefálica y de los segmentos corporales, combinado con los datos bibliográficos disponibles, son buenos criterios para distinguir los géneros de Pediciidae (Ujvárosi *et al.*, 2010). Las provincias españolas donde han sido citadas especies de la familia Pediciidae son: Huesca, León, Gerona, Madrid (Eiroa, 2002b); Málaga (Starý, 2014); Lugo, Orense (Kolcsár *et al.*, 2023).

Los datos propios se indican en la Tabla 17.

Figura 21. Familia Pediciidae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios; Derecha: Larva de *Dicranota* hallada en la rambla Albosa (Requena, Valencia, España).
 Figure 21. Family Pediciidae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own data; Right: larva of *Dicranota* found in the Albosa stream (Requena, Valencia, Spain).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Guadalemar (Puebla de Don Rodrigo, Ciudad Real)	339342	4331830	22/05/2007	Guadiana
Rambla Albosa (Requena, Valencia)	648050	4363017	03/01/2007	Júcar
Río Deva (Arbo, Pontevedra)	62194	4676703	01/04/2016	Miño-Sil
Río Tea (O Covelo, Pontevedra)	61565	4695524	09/04/2016	Miño-Sil
Río cauce desconocido	220419	4724283	03/05/2016	Miño-Sil
Río de Compludo (Ponferrada, León)	211952	4704733	03/05/2016	Miño-Sil
Río Valcarce (Villafranca del Bierzo, León)	187133	4724669	05/05/2016	Miño-Sil
Río Burbia (Villafranca del Bierzo, León)	186783	4724049	05/05/2016	Miño-Sil
Río Ancares (Villafranca del Bierzo, León)	194649	4730745	05/05/2016	Miño-Sil
Río Cua (Vega de Espinareda, León)	200305	4736651	06/05/2016	Miño-Sil
Río Valdeprado (Palacios del Sil, León)	213052	4748123	06/05/2016	Miño-Sil
Río Boeza (Igueña, León)	232496	4742152	07/05/2016	Miño-Sil
Río Sosas de Laciaña (Villablino, León)	230326	4762292	07/05/2016	Miño-Sil
Río Cua (Peranzanes, León)	198701	4756415	17/05/2016	Miño-Sil
Río Ancares (Candin, León)	195109	4752546	17/05/2016	Miño-Sil
Río Lor (Pedrafita do Cebreiro, Lugo)	164862	4730942	17/05/2016	Miño-Sil
Río Mao (O Incio, Lugo)	141640	4735388	17/05/2016	Miño-Sil
Río Anillo (Abadín, Lugo)	134792	4803164	19/05/2016	Miño-Sil
Río Sarria (Samos, Lugo)	148535	4740849	19/05/2016	Miño-Sil
Río Requejo (A Veiga, Orense)	174529	4685177	22/05/2016	Miño-Sil
Río Bibey (Porto, Zamora)	180757	4678926	22/05/2016	Miño-Sil
Río Jares (A Veiga, Orense)	171973	4683878	22/05/2016	Miño-Sil
Río Entoma (Rubia, Orense)	179833	4708628	24/05/2016	Miño-Sil
Río Zumeta (Santiago-Pontones, Jaén)	547748	4229942	14/06/2017	Segura
Río Cidacos (Autol, La Rioja)	580124	4674570	17/06/2020	Ebro
Río Gállego (Caldearenas, Huesca)	693243	4697315	15/07/2020	Ebro
Río Arba de Biel (Erla, Zaragoza)	669796	4664731	15/07/2021	Ebro
Río Mezquín (Castelserás, Teruel)	741007	4540773	30/07/2020	Ebro
Río Gállego (Sabiñánigo, Huesca)	715873	4707455	02/08/2022	Ebro
Río Ara (Torla-Ordessa, Huesca)	776597	4684774	02/08/2023	Ebro
Río Huerva (Muel, Zaragoza)	660092	4592291	03/08/2020	Ebro
Río Aragón (Jaca, Huesca)	700644	4716846	03/08/2022	Ebro
Río Gállego (Sellent de Gállego, Huesca)	712865	4740448	10/08/2021	Ebro

Tabla 17. Puntos donde se ha encontrado la familia Pediciidae (Arthropoda: Insecta) en España.

Table 17. Points where the Pediciidae family (Arthropoda: Insecta) has been found in Spain.

–La familia Hebridae Amyot y Serville, 1843 (Arthropoda: Insecta: Hemiptera) (Fig. 22) está representada por 220 especies en todo el mundo, la mayoría pertenecientes al género *Hebrus* Curtis, 1833 que es comopolita (Kment *et al.*, 2016). Baena (1996) determina que en la península ibérica la única especie presente es *Hebrus pusillus* (Fallén, 1807). El tamaño de los adultos oscila entre 1,5 y 2 mm. Las características morfológicas de los hebridae, que los diferencian de otros heterópteros acuáticos, son principalmente la presencia de ocelos y de antenas con cinco segmentos (Moller Andersen, 2005).

La especie vive entre las gravas y arenas, preferiblemente en las aguas corrientes de arroyos y ríos (Baena, 1996). Está considerado como un organismo semiacuático (Oscoz *et al.*, 2011). La especie ha sido citada en numerosas provincias de la península ibérica (Nieser y Montes, 1984; Baena y Vázquez, 1986; Millán *et al.*, 2002; Ribes *et al.*, 2004; Pagola-Carte y Ribes, 2007; Pérez-Bilbao *et al.*, 2011).

Los datos propios se indican en la Tabla 18. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASE/> (Fig. 22).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Rivera de Chanza I (Aroche, Huelva)	153947	4209371	06/11/2009	Atlántica Andaluza
Río Cazunta (Bicorp, Valencia)	691073	4333209	18/04/1995	Júcar
Laguna de la Raja (Elche, Alicante)	695407	4227532	09/07/2024	Segura

Tabla 18. Puntos donde se ha encontrado la familia Hebridae (Arthropoda: Insecta: Hemiptera) en España.
 Table 18. Points where the Hebridae family has been found in Spain.

Figura 22. Familia Hebridae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Ejemplar de *Hebrus pusillus* hallado en la Rivera de Chanza (Aroche, Huelva, España).

Figure 22. Family Hebridae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: specimen of *Hebrus pusillus* found in the Rivera de Chanza stream (Aroche, Huelva, Spain).

–La familia Osmylidae Leach, 1815 (Arthropoda: Insecta: Neuroptera) (Fig. 23) está representada en la península ibérica por la especie *Osmylus fulvicephalus* (Sciopoli, 1763). Esta especie no es estrictamente acuática, pero generalmente vive sobre musgos húmedos, desde donde se sumerge en busca de presas (Miguélez y Valladares, 2008). Se alimenta de larvas de dípteros (quironómidos), paralizando a la presa mediante sustancias presentes en su saliva y absorbiendo sus jugos (Meinander, 2005; Conzález y Cobo, 2006). Es una especie asociada a cursos jóvenes y en general sin demasiados requerimientos respecto a la calidad del agua (Montserrat, 1984). Otros autores consideran que no tolera perturbaciones ambientales por lo que es una especie muy selectiva y su área de distribución está en regresión (Oscoz *et al.*, 2011). Montserrat (2005) la considera como una especie holomediterránea expansiva asociada a cursos de agua, donde siendo poco frecuente y localizada, puede llegar a ser relativamente abundante.

Los datos propios se indican en la Tabla 19. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASF/>; Miguélez y Valladares (2008) (Fig. 23).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Lea (Aulesti, Vizcaya)	537266	4795406	23/07/2009	País Vasco
Río Leintz-Gatzaga (Leintz-Gatzaga, Guipúzcoa)	535337	4759052	24/07/2009	País Vasco
Río Urola (Legazpi, Guipúzcoa)	554766	4761559	25/07/2009	País Vasco
Río Esera (Benasque, Huesca)	790622	4725208	12/08/2021	Ebro

Tabla 19. Puntos donde se ha encontrado la familia Osmylidae (Arthropoda: Insecta) en España.
 Table 19. Points where the Osmylidae family (Arthropoda: Insecta) has been found in Spain.

Figura 23. Familia Osmylidae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Larva de *Osmylus fulvicephalus* hallada en el río Urola (Legazpi, Guipúzcoa, España).

Figure 23. Family Osmylidae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: larva of *Osmylus fulvicephalus* found in the Urola river (Legazpi, Guipúzcoa, Spain).

–La familia Sisyridae Handlirsch, 1908 (Arthropoda: Insecta: Neuroptera) (Fig. 24) tiene citadas en la península ibérica tres especies (Iberfauna, 2005): *Sisyra dalii* McLachlan, 1866, especie europea atlántico-mediterránea, ampliamente citada en el tercio más noroccidental de la península ibérica; *Sisyra iridipennis* Costa, 1884, especie mediterránea occidental, con numerosas citas en la zona central y suroccidental de la península ibérica y *Sisyra nigra* (Retzius, 1783) (= *Sisyra fuscata* (Fabricius, 1793)), especie holártica, cuya presencia está confirmada en el País Vasco (Monserrat, 1984; Monserrat y Duelli, 2016).

Las larvas de los sisíridos son acuáticas y viven en aguas muy frías y bien oxigenadas, si bien la presencia de *S. iridipennis* es un indicador indirecto de estrés hidrológico y de una mayor termicidad (Morales, 2020). Son predadores o parásitos de las colonias de esponjas de agua dulce pero también se han encontrado en algas y briozoos (Oscoz *et al.*, 2011). González y Cobo (2006) señalan que las larvas no son recolectadas frecuentemente, debido a su peculiar modo de vida. Rueda *et al.* (2014) señalan que los ejemplares de *S. iridipennis* han sido recolectados en muy contadas ocasiones en los últimos años.

Los datos propios se indican en la Tabla 20. Los datos recopilados se han extraído de: <https://datossuperficiales.chebro.es/WCASE/>; Rueda *et al.* (2014) (Fig. 24).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Bullaque (Porzuna, Ciudad Real)	394750	4332613	15/03/2009	Guadiana
Río Júcar (Uña, Cuenca)	586890	4453000	17/06/2009	Júcar
Rivera Cachan (Huelva)	183803	4171746	29/05/2014	Atlántica Andaluza
Río Miño (Lugo)	131103	4765658	18/05/2016	Miño–Sil
Río Narla (Friol, Lugo)	117809	4776969	03/05/2017	Miño–Sil
Rambla del Judio (Cieza, Murcia)	635780	4244937	14/05/2017	Segura
Rivera de Huelva (Guillena, Sevilla)	222299	4174911	25/07/2019	Guadalquivir
Río Ebro (Benifallet, Tarragona)	796326	4542707	28/07/2020	Ebro
Río Matarraña (Mazaleón, Teruel)	763523	4544248	18/05/2022	Ebro
Río Alhama (Alfaro, La Rioja)	602447	4670494	05/07/2022	Ebro
Río Alhama (Alfaro, La Rioja)	602447	4670494	05/07/2022	Ebro
Río Jalón (Épila, Zaragoza)	642191	4607413	20/09/2022 27/04/2023	Ebro

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Piedra (Castejón de las Armas, Zaragoza)	599844	4574540	21/09/2022	Ebro
Río Ebro (Tortosa, Tarragona)	796884	4524132	26/09/2023	Ebro
Río Gállego (Zaragoza)	679540	4615891	02/10/2023	Ebro

Tabla 20. Puntos donde se ha encontrado la familia Sisyridae (Arthropoda: Insecta) en España.
 Table 20. Points where the Sisyridae family (Arthropoda: Insecta) has been found in Spain.

Figura 24. Familia Sisyridae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Larva de *Sisyra iridipennis* hallada en el río Júcar (Uña, Cuenca, España).
 Figure 24. Family Sisyridae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: larva of *Sisyra iridipennis* found in the Júcar river (Uña, Cuenca, Spain).

–La familia Apataniidae Wallengreen, 1886 (Arthropoda: Insecta: Trichoptera) (Fig. 25) ha sido considerada como una subfamilia de Limnephilidae Kolenati, 1848 (Gonzalez *et al.*, 1992, Tachet *et al.*, 2010). Actualmente tiene estatus de familia con 21 géneros y 203 especies citadas a nivel mundial (Hozenthal *et al.*, 2011).

En la península ibérica se encuentran tres especies del género *Apatania* Kolenati, 1848 (González y Martínez, 2011): *A. meridiana* McLachlan, 1880, distribuida en el norte de la península Ibérica, *A. stylata* Navás, 1916 de distribución pirenaica y *A. theischingerorum* Malicky, 1981 citada por Malicky (1981) en la provincia de Cuenca.

Las larvas del género *Apatania* habitan en las aguas frías de fuentes y cabeceras de arroyos, aunque se han hallado en el rithron, raspando el sustrato alimentándose de perifiton, algas y fragmentos de musgos (Vieira–Lanero, 2000).

Los datos propios se indican en la Tabla 21. Los datos recopilados se han extraído de: Malicky (1981); González y Otero (1984); Martínez–Menéndez (2014) (Fig. 25).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Guadalaviar (Tramacastilla, Teruel)	621128	4476392	21/11/2006 17/11/2009	Júcar
El Vallecillo (Albarracín, Teruel)	624362	4454239	04/06/2008	Júcar

Tabla 21. Puntos donde se ha encontrado la familia Apataniidae (Arthropoda: Insecta) en España.
 Table 21. Points where the Apataniidae family (Arthropoda: Insecta) has been found in Spain.

Figura 25. Familia Apataniidae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Larva de *Apatania theischingerorum* hallada en el río Turia (Tramacastilla, Teruel, Spain).

Figure 25. Family Apataniidae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: larva of *Apatania theischingerorum* found in the Turia river (Tramacastilla, Teruel, Spain).

–La familia Helicopsychidae Ulmer, 1906 (Arthropoda: Insecta: Trichoptera) (Fig. 26) tiene una única especie citada en la península ibérica, *Helicopsyche lusitanica* McLachlan, 1884 (González *et al.*, 1992) considerada un endemismo a gran escala de la region Ibérico-Macaronésica y distribuida por la Iberia herciniana (Martínez–Menéndez, 2014). La especie es un sinónimo senior de *Helicopsyche helicifex* (Allen, 1857) (Waringer *et al.*, 2017). El género *Helicopsyche* Bremi, 1848 se incluye en un grupo de géneros antiguos de la familia Helicopsychidae, ocho géneros y 14 especies fósiles, que en la actualidad comprende dos géneros con 269 especies (Hozenthal *et al.*, 2011). La distribución geográfica de *H. lusitanica* se ha restringido al cuadrante noroccidental, si bien Gavira *et al.* (2012) señalan la presencia de larvas y estuches de Helicopsychidae en las provincias de Ciudad Real y Málaga e indican que es esperable que esta familia se encuentre en otros lugares del sur peninsular.

Este pequeño tricóptero se caracteriza por construir un estuche de 5–6 mm similar a una concha de caracol. La larva fue descrita por primera vez por Vieira–Lanero (2000) y publicada en Vieira–Lanero *et al.* (2001). La larva elabora el estuche con partículas minerales de pequeño tamaño y la larva, en su último estadio, suele ocupar la última vuelta y parte de la penúltima. Muy común en toda Galicia, las larvas viven en pequeñas corrientes de aguas limpias, frías y de escasa profundidad, son especialmente abundantes en los manantiales y fuentes (González y Cobo, 2006). El hecho de retener agua en el interior del estuche les permite vivir en ambientes higro pétricos (Vieira–Lanero, 2000).

Los datos propios se indican en la Tabla 22. Los datos recopilados se han extraído de: Puig *et al.* (1984); Gavira *et al.* (2012); Rolán (2007); Martínez–Menéndez (2014) (Fig. 26).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río del Casal (Entrimo, Orense)	74485	4654880	31/03/2016	Miño–Sil
Río Salas (Muiños, Orense)	85969	4654149	31/03/2016	Miño–Sil
Río Barjas (Padrenda, Orense)	71140	4677937	01/04/2016	Miño–Sil
Río de Ferreira (Panton, Lugo)	121296	4714232	03/04/2016 24/04/2017	Miño–Sil
Río Arnoia (Arnoia, Orense)	76212	4690043	04/04/2016	Miño–Sil

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Nocelo (Os Blancos, Orense)	108935	4659334	05/04/2016	Miño–Sil
Río Cubeta (Avión, Orense)	68664	47041880	08/04/2016	Miño–Sil
Río de Magros (Beariz, Orense)	68307	4714183	08/04/2016	Miño–Sil
Río Modera de (Taboada, Lugo)	108388	4738850	11/04/2016	Miño–Sil
Río Sardineira (O Saviñao, Lugo)	119370	4731986	11/04/2016	Miño–Sil
Río Bubal (Carballeido, Lugo)	109952	4712147	11/04/2016	Miño–Sil
Río Mao (Montederramo, Orense)	127470	4691327	12/04/2016	Miño–Sil
Río Selmo (Corullón, León)	181763	4717336	05/05/2016	Miño–Sil
Río Pequeño (Sarria, Lugo)	138073	4745759	18/05/2016	Miño–Sil
Río Fervedoira (Lugo)	129955	4771619	18/05/2016 29/04/2017	Miño–Sil
Río Ladroil (Guitiriz, Lugo)	102763	4793247	20/05/2016	Miño–Sil
Río Xares (Petin, Orense)	160066	4695230	22/05/2016	Miño–Sil
Río de la Furnia (Tomiño, Pontevedra)	28516	4666479	27/03/2017	Miño–Sil
Río Loveiro (Salvatierra de Miño, Pontevedra)	48012	4676730	28/03/2017	Miño–Sil
Río Deva (Pontedevea, Orense)	75702	4682547	29/03/2017	Miño–Sil
Río Cerves (Ribadavia, Orense)	73168	4691036	03/04/2017	Miño–Sil
Río Brull (Melón, Orense)	74214	4693389	03/04/2017	Miño–Sil
Río de Varon (Leiro, Orense)	78575	4705168	04/04/2017	Miño–Sil
Río de la Barra (Coles, Orense)	103759	4709297	07/04/2017	Miño–Sil
Río Bidueiro (Rairiz de Veiga, Orense)	98502	4671576	07/04/2017	Miño–Sil
Río Fondós (Carballedo, Lugo)	114295	4750477	07/04/2017	Miño–Sil
Río Vilamoura (Lugo)	130052	4763766	03/05/2017	Miño–Sil
Río Ferreira de Zamoelle (Portomarín, Lugo)	115542	4750389	04/05/2017	Miño–Sil
Río Masma (Abadín, Lugo)	132821	4821731	30/06/2021	Cantábrico

Tabla 22. Puntos donde se ha encontrado a la familia Helicopsychidae (Arthropoda: Insecta) en España.
 Table 22. Points where the Helicopsychidae family (Arthropoda: Insecta) has been found in Spain.

Figura 26. Familia Helicopsychidae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Larva de *Helicopsyche lusitanica* hallada en el río Loveiro (Salvatierra de Miño, Pontevedra, España).

Figure 26. Family Helicopsychidae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: larva of *Helicopsyche lusitanica* found in the Loveiro river (Salvatierra de Miño, Pontevedra, Spain).

–La familia Pseudoneureclipsidae Ulmer, 1951 (Arthropoda: Insecta: Trichoptera) (Fig. 27) incluye solo dos géneros a nivel mundial, *Pseudoneureclipsis* Ulmer, 1951 en la zona paleártica, que presenta su mayor diversidad en la región oriental y el género *Antyllopsyche* McLachlan, 1871, endémico de las Antillas (Wichard *et al.*, 2022). Ulmer (1951) incluye al género

Pseudoneureclipsis en la subfamilia Pseudoneureclipsinae Ulmer, 1951 de la familia Polycentropodidae Ulmer, 1903. Li *et al.* (2001) trasladaron la subfamilia a la familia Dipseudopsidae Ulmer, 1904. Tachet *et al.* (2001) consideran que *Pseudoneureclipsis* tiene características tanto en la larva como en la pupa que las hacen únicas y que no permiten incluirlas en ninguna de las familias de los Hydropsychoidea Curtis, 1835. Johanson y Espenland (2010) concluyen que probablemente sea una familia distinta: Pseudoneureclipsidae, hecho que queda confirmado en trabajos posteriores (Chamorro y Holtzenthal, 2011; Hozenthal *et al.*, 2011; Johanson *et al.*, 2012).

Figura 27. Familia Pseudoneureclipsidae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Larva de *Pseudoneureclipsis lusitanicus* hallada en el río Cazunta (Quesa, Valencia, España).

Figure 27. Family Pseudoneureclipsidae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: larva of *Pseudoneureclipsis lusitanicus* found in the Cazunta river (Quesa, Valencia, Spain).

En la península ibérica existe una única especie conocida: *Pseudoneureclipsis lusitanicus* Malicky, 1980, descrita a partir de ejemplares del norte de Portugal. Posteriormente Vieira–Lanero (2000) describe la larva de ejemplares capturados en el lago de Sanabria (Zamora), lo que constituye la primera cita de una localidad española. *Ps. lusitanicus* está considerada como un endemismo del área hespérica de la península ibérica, formando parte del grupo de especies relictas y sistemáticamente asiladas, cuyos parientes más próximos se distribuyen en una variedad de áreas tropicales (Martínez–Menéndez, 2014). Las larvas contruyen galerías en forma de túnel que fijan en la parte inferior de las rocas sumergidas. Las larvas presentan de 8–10 mm de longitud, el metadorso se halla parcialmente cubierto por dos escleritos con forma de hoja y una línea de color castaño que partiendo del borde posteroventral, se prolonga por la zona media hacia la parte anterior (Vieira–Lanero, 2000, Tachet *et al.*, 2001).

En nuestras prospecciones la encontramos en el río Cazunta en Quesa (Valencia) en dos ocasiones: 27/12/2006 y 30/12/2010. Los datos recopilados se han extraído de: Vieira–Lanero (2000).

–La familia Ptilocolepidae Martynov, 1913 (Arthropoda: Insecta: Trichoptera) (Fig. 28) está representada en la península ibérica por dos especies del género *Ptilocolepus* Kolenati, 1848: *Pt. extensus* McLachlan, 1884 y *Pt. granulatus* (Pictet, 1834). La posición del género ha sido dudosa y se le ha incluido como subfamilia Ptilocolepinae Nielsen, 1948 en la familia Glossosomatidae Wallegren, 1891 (González *et al.*, 1992) o en la familia Hydroptilidae

Stephens, 1836 (Vieira–Lanero, 2000). Malicky (2001, 2008) eleva a la subfamilia Ptilocolepinae al rango de familia. Trabajos posteriores confirman su estatus de familia (Martínez–Menéndez y González, 2010; González y Martínez–Menéndez, 2011; Zamora–Muñoz *et al.*, 2015; Oláh y Vinçon, 2023).

Los Ptilocolepidae son un grupo antiguo con distribución relictual que se separaron al principio de su evolución de la familia Hydroptilidae (Malicky, 2008).

Martín *et al.* (2016) señalan que *Pt. extensus* y *Pt. granulatus*, consideradas alopátricas, pasarían a ser simpátricas por la superposición marginal de sus áreas de distribución en la península ibérica. Las larvas del género *Ptilocolepus* viven en ríos y manantiales de montaña, entre musgos y hepáticas y en ambientes higropétricos y se caracterizan por construir estuches con fragmentos de hepáticas y musgos (Vieira–Lanero, 2000). En la tesis doctoral de Vieira–Lanero (2000) se describe por primera vez la larva de la especie *Pt. extensus*. Esta larva presenta un esclerito bien desarrollado en el dorso del segmento VIII, a diferencia de la larva de la otra especie (*Pt. granulatus*) que presenta escleritos dorsales en los segmentos I y IX.

Los datos propios se indican en la Tabla 23. Los datos recopilados se han extraído de: Martínez–Menéndez (2014); Álvarez–Troncoso *et al.* (2014).

Localización	UTM X	UTM Y	Fecha	Cuenca
Río Esba (Tineo, Asturias)	212116	4815608	27/05/2008	Cantábrico
Río Nueva (Llanes, Asturias)	342634	4810210	04/06/2009	Cantábrico
Río Masma (Abadín, Lugo)	132821	4821731	30/06/2021	Cantábrico
Río Xesta (A Lama, Pontevedra)	57461	4707128	15/05/2008	Galicia-Costa
Río del Casal (Entrimo, Orense)	74485	4654880	31/03/2016	Miño–Sil
Río Fondós (Carballedo, Lugo)	112046	4719132	07/04/2017	Miño–Sil
Río Conseto (Vilariño de Conso, Orense)	154433	4676229	11/05/2017	Miño–Sil

Tabla 23. Puntos donde se ha encontrado a la familia Ptilocolepidae (Arthropoda: Insecta) en España.
 Table 23. Points where the Ptilocolepida family (Arthropoda: Insecta) has been found in Spain.

Figura 28. Familia Ptilocolepidae (Arthropoda: Insecta). Izquierda: Mapa de distribución geográfica basado en datos propios y en datos recopilados; Derecha: Larva de *Ptilocolepus* hallada en el río Nueva (Llanes, Asturias, España).

Figure 28. Family Ptilocolepidae (Arthropoda: Insecta). Left: Distribution map based on own and collected data; Right: larva of *Ptilocolepus* found in the Nueva river (Llanes, Asturias, Spain).

Discusión

Los ambientes acuáticos salinos de interior, los temporales y efímeros, las aguas de transición en contacto con los ecosistemas de agua dulce, los ambientes higropétricos, etc., presentan una fauna de invertebrados muy adaptada, y en muchos casos con un gran número de endemismos, que tienen una escasa representación en los estudios de evaluación de estado ecológico. En condiciones de estrés, algunos macroinvertebrados han desarrollado características en su ciclo biológico o comportamientos que mejoran su supervivencia y recuperación (Hussain y Pandit, 2012). Muchos de estos ambientes son susceptibles de perder parte de su biodiversidad debido al cambio climático y otras alteraciones antropogénicas que afectan de manera más acusada a las especies endémicas (Domisch *et al.*, 2013, Maasri y Bonada, 2024).

Algunas de las familias con especies mayoritariamente marinas, presentan especies eurihalinas capaces de vivir en un amplio rango de concentración de sales, lo que les permite colonizar las aguas continentales, formadas por una biocenosis eurihalina y euritérmica (Diviacco y Bianchi, 1987). Las familias Corophiidae y Palaemonidae se utilizan en la evaluación de estado ecológico de los ríos españoles, mientras que otras familias (Anthuridae, Sphaeromatidae) son ignoradas en dichas evaluaciones.

Las fuentes y manantiales son hábitats en si mismos (ecotonos entre aguas superficiales y subterráneas) y puntos donde se recolectan especies procedentes de hábitats subterráneos inaccesibles y a menudo desconocidos (Noteboom, 1986; Dumnicka *et al.*, 2021). En las muestras de bentos de estos hábitats aparecen especies de las familias Niphargidae y Stenasellidae, algunas consideradas endémicas o relictas y muy vulnerables. Numerosos insectos presentan unos ciclos de vida complejos con fases larvianas acuáticas, semiacuáticas o terrestres, como los dípteros de la familia Chaoboridae y Fannidae que aparecen frecuentemente en las muestras de bentos, cuyo conocimiento es escaso o ha sido subestimado.

Algunos organismos considerados semiacuáticos se utilizan en la evaluación del estado ecológico, p.e. heterópteros de las familias Hydrometridae, Mesoveliidae y Veliidae, pero se ignoran otros heterópteros como la familia Hebridae o los neurópteros de la familia Osmyliidae. También existen un buen número de familias que han sido citadas en numerosas provincias de la península ibérica, que no aparecen en las evaluaciones de estado, como sucede con las esponjas de la familia Spongillidae, los neurópteros de la familia Sisyridae o los tricópteros de la familia Helicopsychidae. Es necesario incorporar a los nuevos taxones de macroinvertebrados que tienen en la actualidad rango de familia, es el caso de los hirudíneos de las familias Haemopidae y Praobdellidae, los dípteros de la familia Pediciidae o los tricópteros de las familias Pseudoneureclipsidae, Ptilocolepidae y Apataniidae. También hay que asignar los taxones correctos a las familias Melanopsidae y Thiaridae, ya que la primera es una familia muy frecuente en las aguas continentales de la zona mediterránea y la segunda está representada por la especie *Melanoides tuberculata*, considerada exótica invasora en nuestro país.

Conclusiones

Con este estudio pretendemos poner de manifiesto que ignorar ciertos macroinvertebrados en los procesos de evaluación es perder información sobre la biodiversidad y la calidad del hábitat del que forman parte. Todos los organismos presentes nos aportan una valiosa información que puede ayudar en la conservación de los ecosistemas acuáticos continentales. Algunos de estos taxones son considerados emblemáticos, y a menudo endémicos, para determinados ambientes (aguas salinas de interior, charcas temporales, zonas higropétricas) y generalmente son muy sensibles a la degradación de su hábitat y por la tanto, buenos indicadores para el establecimiento del estado ecológico.

Cita: Pujante A.M., Villena M.J., Torrijos L., Gracia R., Tebar N., Suárez L. y Rodríguez S. 2026. Contribución al conocimiento de los macroinvertebrados de las aguas continentales españolas. *Zoolentia* 6: 1–42. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18210100>

Referencias

- Alba–Tercedor J., Sánchez–Ortega A. 1988. Un método rápido y simple para evaluar la calidad biológica de las aguas corrientes basado en el de Hellawell (1978). *Limnetica* 4: 51–56.
- Alonso M. 1978. Nuevos hallazgos de anostráceos (Crustáceos: Eufilópodos) en España. *Oecología aquatica* 3: 211–212.
- Alonso M. 1985. A survey of the Spanish Eurphylopora. *Miscel.lània Zoològica* 9: 179–208.
- Alonso M. 2010. Species *Branchinella spinosa*. (Milne–Edwards, 1840). En: *IBERFAUNA. El Banco de Datos de la Fauna Ibérica*. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Alonso M., Ventura M. 2013. A new fairy shrimp *Phallocryptus tserensodnomi* (Branchiopoda: Anostraca) from Mongolia. *Zootaxa* 3670(3): 349–361.
- Amarouayache M. 2014. Observations on *Phallocryptus spinosa* (Branchiopoda, Anostraca) populations from the high plateaus of Northeastern Algeria. *Sustainability, Agri, Food and Environmental Research* 2(4): 22–31.
- Álvarez–Halcón R.M. 1995. Presencia de *Melanoides tuberculatus* (Müller, 1774) en Alhama de Aragón (Zaragoza, España). *Noticiario Sociedad Española de Malacología*: 23–34.
- Álvarez–Troncoso R., Pérez–Bilbao A., Babacar A., Benetti C.J., Garrido, J. 2014. Estudio faunístico de larvas de tricópteros (Insecta, Trichoptera) en ríos de la provincia de Ourense (Galicia, España). *Boletín Asociación Española de Entomología* 38(3–4): 223–255.
- Baena M. 1996. Notas sobre *Hebrus* Curtis, 1833 españoles (Heteroptera: Hebridae). *Zapateri* 6: 123–125.
- Baena M., Vázquez M.A. 1986. Catálogo preliminar de los Heterópteros acuáticos ibéricos (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha). *Graellsia* 42: 61–89.
- Barrios E., Puig A. 2012. *ID-Tax. Catálogo y claves de identificación de organismos invertebrados utilizados como elementos de calidad en las redes de control del estado ecológico*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 228pp.
- Barták M., Preisler J., Kubík S., Suláková H., Sloup V. 2016. Fanniidae (Diptera): new synonym, new records and an updated key to males of European species of *Fannia*. *ZooKeys* 593: 91–115. <https://doi.org/10.3897/zookeys.593.7735>
- Benraldo de Quirós C., Benito J. 1981. Hirudíneos lacustres de Asturias (N. de España). *Boletín Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biología)* 79: 169–184.
- Boggero A., Garzoli L. (Eds). 2021. *Freshwater Macroinvertebrates: Main Gaps and Future Trends*. Water 184pp. <https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-2622-5>
- Borda E., Siddall M.E. 2004. Arhynchobdellida (Annelida: Oligochaeta: Hirudinida): phylogenetic relationships and evolution. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 30: 213–225. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2003.09.002>
- Brinkmann R. 2005. Diptera Cylindrotomidae. En: Nilsson A.N. (Ed.): *Aquatic Insects of North Europe. A Taxonomic Handbook*. Volume 2: 99–104.
- Bromley H. 1994. The freshwater leeches (Annelida, Hirudinea) of Israel and adjacent areas. *Israel Journal of Zoology* 40: 1–24.
- Burillo L. 1999. *Diversidad y calidad biológicas de las aguas del parque natural de l'Albufera (Valencia)*. Tesis doctoral. Universitat de València. 581pp
- Capa M., Kupriyónova E., Nogueira J.M.d.M., Bick, A., Tovar–Hernández M.A. 2021. Fanworms: Yesterday, Today and Tomorrow. *Diversity* 13(3): 130. <https://doi.org/10.3390/d13030130>

- Carballo J.L., Cruz Barraza J.A., García Gómez J.C. 2024. A Revision of Dispersal Strategies in Freshwater Sponges: The Journey of the Ponto-Caspian Sponge *Rosulaspongilla rhadinaea* (Porifera: Spongillidae), a New Alien Species for Europe. *Limnological review* 24: 577–592. <https://doi.org/10.3390/limnolrev24040034>
- Castañeda E., Drake P. 2008. Spatiotemporal distribution of *Lekanesphaera* species in relation to estuarine gradients within a temperate European estuary (SW Spain) with regulated freshwater inflow. *Ciencias Marinas* 34(2): 125–141. <https://doi.org/10.7773/cm.v34i2.1179>
- Chamorro M.L., Holzenthal R.W. 2011. Phylogeny of Polycentropodidae Ulmer, 1903 (Trichoptera: Annulipalpia: Psychomyioidea) inferred from larval, pupal and adult characters. *Invertebrate Systematics* 25: 219–253. <http://dx.doi.org/10.1071>
- Chaouti A., Bayed A. 2011. Structure et organisation trophique du peuplement macrobenthique de la lagune méditerranéenne de Smir (Maroc). *Bulletin d l'Institut Scientifique, Rabat, section Sciences de la Vie* 33(1): 1–12.
- Cruz S. 2015. Models test in the evaluation of *Cyathura carinata* growth. *International Journal of Ecology and Ecosolution* 2(1): 7–16.
- Cruz S., Marques J.C., Gamito S., Martins I. 2003. Autoecology of the isopod, *Cyathura carinata* (Kroyer, 1847) in the ria Formosa (Algarve, Portugal). *Crustaceana* 76: 781–802. <https://doi.org/10.1163/15685400360730589>
- Diviaco G., Bianchi C.N. 1987. Faunal interrelationships between lagoonal and marine amphipodos crustacean communities of the Po River Delta (Northern Adriatic). *Anales de Biología* 12 (*Biología Ambiental* 3): 67–77.
- Domisch S., Araújo M.B., Bonada N., Pauls S.U., Jähnig S.C., Haase P. 2013. Modelling distribution in European stream macroinvertebrates under future climates. *Global Change Biology* 19: 752–762. <https://doi.org/10.1111/gcb.12107>
- Dumnicka E., Pipan T., Culver D.C. 2020. Habitats and diversity of subterranean macroscopic freshwater invertebrates: main gaps and future trends. *Water* 12(8): 2170. <https://doi.org/10.3390/w12082170>
- Durán C., Pardos M. 2009. *Guía de campo: Macroinvertebrados de la Cuenca del Ebro*. Confederación Hidrográfica del Ebro, 126pp.
- Durán C., Oscoz J., Galicia D., Miranda R. 2011. *Clave dicotómica para la identificación de macroinvertebrados de la cuenca del Ebro*. Confederación Hidrográfica del Ebro, 68pp.
- Eiroa E. 2002a. Cyclindrotomidae. En: Carles–Tolrá M. (Coord.): Catálogo de los Díptera de España, Portugal y Andorra (Insecta). *Monografías SEA* 8: 48, Zaragoza.
- Eiroa E. 2002b. Pediciidae. En: Carles–Tolrá M. (Coord.): Catálogo de los Díptera de España, Portugal y Andorra (Insecta). *Monografías SEA* 8: 65, Zaragoza.
- Eiroa E., Carles-Tolrá M. 2019. Datos faunísticos sobre tipuloideos de la Península Ibérica (Diptera: Tipuloidea: Limoniidae, Pediciidae y Tipulidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 65: 130-136.
- Elliot J.M., Mann K.H. 1979. A key to the British freshwater leeches. With notes on their life cycles and ecology. *Freshwater Biological Association Scientific Publication* 40: 72pp.
- Escobar J.V., López–Sancho J.L., Robles F. 1990. *Melanoides tuberculata* (Müller, 1774) (Gastropoda: Prosobranchia) en las proximidades de Benicassim (Provincia de Castellón). *Iberus* 9(1–2): 375–378.
- Escolà O. 1978. Noves localitzacions de *Stenallesus virei* a la península ibérica, especialment a Catalunya. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural (Sec. Zool.)* 2: 119–122.
- Fernández V., Londoño M.H. 2015. Poliquetos (Annelida: Polychaeta) como indicadores biológicos de contaminación marina: casos en Colombia. *Gestión y Ambiente* 18(1): 189–204.
- Francis J.C., Poirrier M.A., LaBiche R.A. 1982. Effect of calcium and salinity on the growth rate of *Ephydatia fluviatilis* (Porifera: Spongillidae). *Hydrobiologia* 89: 225–228.

- García-Más I., Jiménez J.M. 1984. Introducción al estudio de las comunidades macrobentónicas de los ríos asturianos: Hirudíneos. *Limnetica* 1: 179–186.
- García-Más I., Martínez-López F., Pujante A.M. 1990. Sanguijuelas y moluscos de las aguas de “La Mancha” (España). *Cuadernos de Estudios Manchegos, Ciudad Real* 21: 127–148.
- Gasull L. 1974. Una interesante localidad con *Melanoides tuberculata* (Müller) en la provincia de Castellón de la Plana (Mollusc. Prosobr.). *Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears* 19: 148–150.
- Gavira O., Zamora-Muñoz C., Poquet J.M., Herrera-Grao T., Blanco F., Bonada N. 2012. Presencia de la familia Helicopsychidae (Trichoptera) en la mitad meridional de España peninsular. *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 36(3–4): 461–464.
- Glaubrecht M. 1993. Mapping the diversity: Geographical distribution of the freshwater snail *Melanopsis* (Gastropoda: Cerithioidea: Melanopsidae) with focus on its systematics in the Mediterranean basin. *Mitteilungen Aus Dem Hamburgischen Zoologischen Museum Und Institut* 90: 41–97.
- Gledhill T., Sutcliffe D.W., Williams W.D. 1993. British freshwater Crustacea Malacostraca: A key with ecological notes. *Freshwater Biological Association, Scientific Publication* 53: 173pp.
- González M.A., Otero J.C. 1984. Observaciones sobre los Tricópteros de la Península Ibérica. V: Tricópteros de los Picos de Europa (Norte de España). *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 8: 47–52.
- González M.A., Cobo F. 2006. *Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia*: 173pp. Hércules de Ediciones. A Coruña.
- González M.A., Martínez-Menéndez J. 2011. Checklist of the caddisflies of the Iberian Peninsula and Balearic Islands (Trichoptera). *Zoosymposia* 5: 115–135. <https://doi.org/10.11646/zoosymposia.5.1.10>
- González M.A., Terra L.S.W., García de Jalón D., Cobo F. 1992. Lista faunística y bibliográfica de los Tricópteros (Trichoptera) de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Listas de la flora y fauna de las aguas continentales de la Península Ibérica* 11: 1–200. Asociación Española de Limnología.
- González del Tánago M., García de Jalón D. 1984. Desarrollo de un índice biológico para estimar la calidad de las aguas de la cuenca del Duero. *Limnetica* 1: 263–272.
- González del Tánago M., García de Jalón D., Elcoro I.M. 1979. Estudio sobre la fauna de macroinvertebrados de los ríos Cigüela, Záncara y Corcoles: aplicación de índices biológicos para el estudio de la calidad de sus aguas. *Boletín de la Estación Central de Ecología* 8(15): 45–59.
- Goodhart C.B. 1939. Notes on the bionomics of the tube-building amphipod, *Leptocheirus pilosus* Zaddach. *Journal of Marine Biological Association* 13: 311–325.
- Gost M., Pinya S., Sureda A., Tejada S., Ferriol P. 2023. Effect of alkalinity and light intensity on the growth of the freshwater sponge *Ephydatia fluviatilis* (Porifera: Spongillidae). *Aquatic Ecology* 57: 353–367. <https://doi.org/10.1007/s10452-023-10014-0>
- Hancock E.G., Hewitt S.M., Horsfield D., Lyszkowski R.M., Macgowan I., Ricarte A., Otheray G.E., Watt K. 2015. Nematocera flies recorded in Serra do Courel, northwest Spain, May 2012 (Diptera: Anisopodidae, Blepharoceridae, Cylindrotomidae, Limoniidae, Pediciidae, Tipulidae and Trichoceridae) including descriptions of two new species of Limoniidae. *Zootaxa* 3911(2): 231–244. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3911.2.5>
- Henry J.P., Magiez G. 1983. Curstacés Isopodes (Principalement Asellotes). Introduction pratique a la systematique des organismes des eaus continentales françaises, 4. *Bulletin de la Société Linneenne de Lyon* 10: 319–357.
- Holzenthal R.W., Morse J.C., Kjer K.M. 2011. Order Trichoptera Kirby, 1813. En: Zhang Z.-Q. (Ed). Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa* 3148: 209–211. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3148.1.40>

- Hussain Q.A., Pandit A.K. 2012. Macroinvertebrates in streams: a review of some ecological factors. *International Journal of Fisheries and Aquaculture* 4(7): 114–123. <https://doi.org/10.5897/IJFA11.045>
- Iannilli V., Minelli A., Ruffo S. 2009. *Haploginglymus morenoi* (Crustacea, Amphipoda, Niphargidae) a new interstitial Iberian species with unusual maxilliped. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 22: 105–112.
- Iberfauna 2005. Familia Acroloxidae. En: IBERFAUNA. El Banco de datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Iberfauna 2005. Familia Aoridae. En: IBERFAUNA. El Banco de datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Iberfauna 2005. Familia Chaoboridae. En: IBERFAUNA. El Banco de datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC).
- Iberfauna 2005. Familia Hydridae. En: IBERFAUNA. El Banco de Datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Iberfauna 2005. Familia Melanopsidae. En: IBERFAUNA. El Banco de Datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Iberfauna 2005. Familia Niphargidae. En: IBERFAUNA. El Banco de Datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Iberfauna 2005. Familia Sisyridae. En: IBERFAUNA. El Banco de Datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Iberfauna 2005. Familia Stenasellidae. En: IBERFAUNA. El Banco de Datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Iberfauna 2005. Familia Fanniidae. En: IBERFAUNA. El Banco de datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC).
- Iberfauna 2018. Familia Pediciidae. En: IBERFAUNA. El Banco de datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Jacobs B.J.M. 1987. A taxonomic revision of the European, Mediterranean and N.W. African species generally placed in *Sphaeroma* Bosc, 1802 (Isopoda: Flabellifera: Sphaeromatidae). *Zoologische Verhandelingen* 238: 3–71.
- Jiménez J.M., García—Más I. 1980-81. Hirudíneos de España: catálogo provisional. *Bulletin de la Société portugaise des sciences naturelles* 20: 119–125.
- Johanson K.A., Espeland M. 2010. Phylogeny of the Ecnomidae (Insecta: Trichoptera). *Cladistics* 26: 36–48. <https://doi.org/10.1111/j.1096-0031.2009.00276.x>
- Johanson K.A., Malm T., Espeland M., Weingartner E. 2012. Phylogeny of the Polycentropodidae (Insecta: Trichoptera) based on protein-coding genes reveal non-monophyletic genera. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 65: 126–135. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2012.05.029>
- Jurado—Rivera J.A., Álvarez G., Caro J.A., Juan C., Pons J., Jaume D. 2017. Molecular systematics of *Haploginglymus*, a genus of subterranean amphipods endemic to the Iberian Peninsula (Amphipoda: Niphargidae). *Contributions to Zoology* 86(3): 239–260. <https://doi.org/10.1163/18759866-08603004>
- Larraz—Azcárate M.L., Oscoz Escudero J., Barbarín García J.M., Rubio Millán C., Sanz Bayón I., Álvarez—Halcón R. 2018. Nuevos datos sobre la distribución de la población de *Melanopsis* cf. *tricarinata* (Bruguière, 1789) (Gastropoda: Melanopsidae) en Cortes (Navarra, España). *Iberus* 36(7): 125–132.
- Li Y.J., Morse J.C., Tachet H. 2001. Pseudoneureclipsinae in Dipseudopsidae (Trichoptera: Hydropsychoidea), with descriptions of two new species of *Pseudoneureclipsis* from East Asia. *Aquatic Insects* 23: 107–117. <https://doi.org/10.1076/aqin.23.2.107.4921>
- Kment P., Jindra Z., Berchi G.M. 2016. Review of West—Palaeartic Hebridae with description on a new species and redescription of *Hebrus fulvinervis*. *Zootaxa* 4147(3): 201–239. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4147.3.1>

- Kolcsár L.-P., Oosterbroek P., Olsen K.M., Paramonov N.M., Gavryushin D.I., Pilipenko V.E., Polevoi A.V., Eiroa E., Andersson M., Dufour C., *et al.* 2023. Contribution to the Knowledge of Cylindrotomidae, Pediciidae and Tipulidae (Diptera: Tipuloidea): First Records of 86 Species from Various European Countries. *Diversity* 15(3): 336. <https://doi.org/10.3390/d15030336>
- Kriska G. 2022. *Freshwater invertebrates in Central Europe. A Field Guide*. Second Edition: 527pp. Springer.
- Kvist S., Earl I., Kink E., Ocegüera–Figüeroa A., Trontelj P. 2023. Phylogenetic relationships and species delimitation in *Haemopsis* (Annelida: Hirudinea: Haemopidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 178(suppl 2): 107648. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107648>
- Maasri A., Bonada N. 2024. Ecology of Mediterranean freshwater ecosystems. En: Maasri A., Throp J.H. (Eds): *Identification and Ecology of Freshwater Arthropods in the Mediterranean Basin*: 5–16. Elsevier.
- Maldonado Barahona M., Uriz Lespe M.J. 2017. Familia Spongillidae. En: *IBERFAUNA*. El Banco de Datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
- Magniez G. 1999. Isopodes Aselloïdes stygobies d’Espagne, IV- Stenasellidae: Taxonomie, histoire évolutive et biogéographie. *Beaufortia* 49(11): 115–139.
- Malicky H. 1981. Weiteres neues über köcherfliegen aus dem mittelmeeergebiet (Trichoptera) Entomofauna. *Zeitschrift für Entomologie* 2(27): 335–355.
- Malicky H. 2001. Notes on the taxonomy of *Rhadicoleptus*, *Ptilocolepus* and *Pseudoneureclipsis*. *Braueria (Lunz am See, Austria)* 28: 19–20.
- Malicky H. 2008. On the migration of *Ptilocolepus* through the Trichoptera system. *Braueria (Lunz am See, Austria)* 35: 43–44.
- Margalef R. 1948. Estudios sobre la vida en las aguas continentales de la región endorreica manchega. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 4: 5–51.
- Margalef R. 1953. Los crustáceos de las aguas continentales ibéricas. *Biología de las aguas continentales* 10: 1–243. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- Margalef R. 1955. Los organismos indicadores en la limnología. *Biología de las aguas continentales*, 12. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- Martín–Álvarez J.F., Talaván–Serna J., Rubí–Ruíz C.M., Quiñonero–Salgado S., López–Soriano J. 2025. Primeras poblaciones de *Melanoides tuberculata* (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) en Andalucía. *Spira* 10: 27–29.
- Martín L., Martínez J., González R., González M.A. 2016. Tricópteros (Insecta, Trichoptera) de la montaña palentina (Parque Natural de las Fuentes Carrionas y Fuente Cobre) y de la sierra de La Cabrera (León). *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 40(3–4): 251–268.
- Martínez D.E., Iñíguez A.R, Percell K.M., Willner J.B. Signorovitch J., Campbell R.D. 2010. Phylogeny and biogeography of *Hydra* (Cnidaria: Hydridae) using mitochondrial and nuclear DNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 57: 403–410. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2010.06.016>
- Martínez–Menéndez J. 2014. *Biodiversidad de los tricópteros (Insecta: Trichoptera) de la península ibérica: estudio faunístico y biogeográfico*. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 340pp.
- Martínez–Menéndez J., González M.A. 2010. Observaciones sobre los Tricópteros de la Península Ibérica. XI: Tricópteros de Cataluña (NE de España) (Insecta: Trichoptera). *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 33(3–4): 337–353.
- Martínez–Ortí A., Robles F., Gómez–Moliner B., Pujante A.M. 2008. *Melanopsis penchinati* Bourguignat, 1868. En: Verdú J. R., Galante E. (Eds): *Atlas de los Invertebrados Amenazados de España (Especies En Peligro Crítico y En Peligro)*: Pp: 270–272. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.

- Martínez–Ortí A., Robles F., Gómez–Moliner B., Pujante A.M. 2011a. *Melanopsis cariosa* (Linnaeus, 1767). En: Verdú J.R., Numa C., Galante E. (Eds). *Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España (Especies Vulnerables)*: 789–794. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid.
- Martínez–Ortí A., Robles F., Gómez–Moliner B., Pujante A.M. 2011b. *Melanopsis lorcana* Guirao, 1854. En: Verdú J.R., Numa C., Galante E. (Eds). *Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España (Especies Vulnerables)*: 795–800. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid.
- Mederos J., Eiroa E. 2015. Nuevos datos de Limoniidae, Pediciidae y Tipulidae (Diptera: Tipuloidea) de los Pirineos Centrales (Cataluña, España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 56: 265–268.
- Meinander M. 2005. Neuroptera, Lacewings. En: Nilsson A. (Ed.): *The Aquatic Insects of North Europe* 1: 111–114.
- Miguélez D., Valladares L.F. 2008. Contribución al conocimiento de *Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763) en el área cantábrica: distribución y características del hábitat de su larva (Planipennia, Osmylidae). *Graellsia* 64(2): 345–348. <https://doi.org/10.3989/graellsia.2008.v64.i2.45>
- Millán A., Moreno J.L., Velasco J. 2002. *Los coleópteros y heterópteros acuáticos y semiacuáticos de la provincia de Albacete. Catálogo faunístico y estudio ecológico*: 180pp. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Albacete.
- Minelli A. 1979. *Fauna d’Italia. Hirudinea*: 152pp. Academia Nazionale Italiana di Entomologia-Unione Zoologica Italiana. Edizioni Calderini Bologna.
- Moller Andersen N. 2005. Heteroptera. En: Nilsson A. (Ed.): *The Aquatic Insects of North Europe* 1: 77–103.
- MolluscaBase eds. (2021). MolluscaBase. *Melanopsis dufourii* A. Férussac, 1822 †. Consultado en: <http://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1035704> el 14 de diciembre de 2025
- Monserrat V.J. 1984. Los neurópteros acuáticos de la Península Ibérica (Insecta, Neuroptera). *Limnetica* 1: 321–335.
- Montserrat V.J. 2005. Nuevos datos sobre algunas pequeñas familias de neurópteros (Insecta: Neuroptera: Nevrothidae, Osmylidae, Sisyridae, Dilaridae). *Heteropterus Revista de Entomología* 5: 1–26.
- Monserrat V.J., Duelli P. 2016. Confirmación de *Sisyra nigra* (Retzius, 1783) en la Península Ibérica (Neuroptera: Neuroptera: Sisyridae). *Heteropterus Revista de Entomología* 16(1): 19–28.
- Morales J. 2020. Notas ecológicas de esponjas dulceacuícolas parasitadas por larvas de *Sisyra iridipennis* Costa, 1884 (Neuroptera: Sisyridae) en el río Águeda (Salamanca, España). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 27: 29–34.
- Morales J., Negro A.I. 2015. Nuevos registros con notas ecológicas y taxonómicas de esponjas dulceacuícolas (Porifera, Spongillidae) en la cuenca del Duero. *Graellsia* 71(1): e021. <http://dx.doi.org/10.3989/graellsia.2015.v71.119>
- Morales J., Monteoliva A., Criado A. 2020. Aportaciones ecológicas sobre esponjas dulceacuícolas (Porifera; Spongillidae) del río Ebro en Burgos. Nueva cita de *Ephydatia muelleri*. *Munibe Ciencias Naturales* 68: 249–257.
- Morales J., Negro A., Lizana M. 2018. Observaciones ecológicas, corológicas y taxonómicas de hídridos dulceacuícolas (Cnidaria, Hydrozoa: Hydridae) en la Cuenca del Duero. *Graellsia* 74(2): e077.
- Mura G. 2001. Updating Anostraca (Crustacea, Branchiopoda) distribution in Italy. *Journal of Limnology* 60(1): 45–49. <https://doi.org/10.4081/jlimnol.2001.45>

- Nakano T., Dujsebayaeva T., Nishokawa K. 2015. First record of *Limnatis paluda* (Hirudinida, Arhynchobdellida, Praobdellidae) from Kazakhstan, with comments on genetic diversity of *Limnatis* leeches. *Biodiversity Data Journal* 3: e5004. <https://doi.org/10.3897/BDJ.3.e5004>
- Navarro P., Oscoz J., Tomás P. 2022. *Guía de campo: Macroinvertebrados de la Cuenca del Ebro*. 4.ª Edición. Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Neiber M., Glaubrecht M. 2019. Unparalleled disjunction or unexpected relationships? Molecular phylogeny and biogeography of Melanopsidae (Caenogastropoda: Cerithioidea), with the description of a new family and a new genus from the ancient continent Zealandia. *Cladistics* 35: 401–425. <https://doi.org/10.1111/cla.12361>
- Nieser N., Montes C. 1984. Lista faunística y bibliográfica de los heterópteros acuáticos (Nepomorpha y Gerromorpha) de España y Portuga. *Lista de la Flora y Fauna de las aguas continentales de la Península Ibérica I*. Asociación Española de Limnología.
- Notenboom J. 1986. *Sensonator valentiensis* n.g., n. sp., (Amphipoda) from different biotopes in southern Valencia. *Bijdragen tot de Dierkunde* 56(1): 60–74.
- Oláh J., Vinçon G. 2023. On the Trichoptera of Western Europe: survey on Ptilocolepidae family, *Anisogamus* and *Sericostoma* genera. *Opuscula Zoologica Budapest* 54: 23–82. <https://doi.org/10.18348/opzool.2023.2.23>
- Oscoz J., Tomás P., Durán C. 2009. New records of *Eunapius fragilis* (Leidy, 1851) and *Ephydatia fluviatilis* (Linnaeus, 1759) (Porifera, Spongillidae) in Ebro River Basin (N Spain). *Limnetica* 28(2): 185–188. <https://doi.org/10.23818/limn.28.14>
- Oscoz J., Galicia D., Miranda R. 2011. *Identification Guide of Freshwater Macroinvertebrates of Spain*: 153pp. Springer.
- Pagola–Carte S., Ribes J. 2007. Registros interesantes de heterópteros (Hemíptera: Heteroptera) en el País Vasco (norte de la Península Ibérica). *Heteropterus. Revista de Entomología* 7(1): 25–31.
- Paola A., Armedáriz L., Rodrigues–Capítulo A. 2013. External ultrastructure of *Manayunkia speciosa* (Fabriciidae) from Uruguay River, Argentina. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 84: 521–529. <https://doi.org/10.7550/rmb.31908>
- Pérez–Bilbao A., Benetti C.J., Garrido J. 2011. Primera cita de la familia Hebridae Amyot y Serville, 1843 en Galicia (Insecta: Hemiptera). *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 35(1–2): 289–290.
- Phillips A., Siddall M.E. 2009. Poly-paraphyly of Hirudinidae: many lineages of medicinal leeches. *BMC Evolutionary Biology* 9: 246. <http://www.biomedcentral.com/1471-2148/9/246>
- Piscart C. 2023. Order Amphipoda. En: Maasri A., Thorp J.H. (Eds): *Identification and ecology of freshwater arthropods in the Mediterranean basin*: 162–173. Elsevier.
- Pont A.C., Báez M. 2002. Fanniidae. En: Carles–Tolrá M. (Coord): *Catálogo de los Díptera de España, Portugal y Andorra (Insecta)*. *Monografías SEA* 8: 206. Zaragoza.
- Prat N., Puig M.A, González G. 1983. Predicció i control de la qualitat de les aigües dels rius Besòs i Llobregat. II. El poblament faunístic i la seva relació amb la qualitat de les aigües. *Estudis i Monografies del Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona* 9: 164pp.
- Puig M.À. 1999. *Els macroinvertebrats dels rius catalans*: 251pp. Guia il·lustrada. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient.
- Puig M.A., González G., Soriano O. 1984. Introducción al estudio de las comunidades macrobentónicas de los ríos asturianos: efemerópteros, plecópteros y tricópteros, simulidos y quironomidos. *Limnetica* 1: 187–196.
- Pujante A.M. 1993. *Macroinvertebrados y calidad de las aguas de los ríos de la Comunidad Valenciana*. Tesis Doctoral, Universitat de València, 239pp.
- Pujante A.M., Tapia G., Martínez–López F. 1998. Los moluscos de los ríos de la Comunidad Valenciana (España). *Iberus* 16(1): 1–19.

- Pujante A.M. 2009. *Clave de identificación de invertebrados de agua dulce*. V.1.0. Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Pujante A.M., Rodríguez S., Torrijos L., Gracia R., Suárez L. 2016. Primera cita de *Phalacrocer replicata* (Linnaeus, 1758) (Diptera, Cylandrotomidae) para la península ibérica. *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 40(3–4): 531–533.
- Rallo A., Rico E. 1993. Las familias Ancyliidae y Acroloxidae en los ríos del País Vasco (Gastropoda, Basommatophora). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biología)* 89(1–4): 73–81.
- Ribes J., Serra A., Goula M. 2004. *Catàleg dels heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera)*: 128pp. Institució Catalana d'Història Natural i Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
- Richelle–Maurer E., Degoudenne Y., Van de Vyver G. 1994. Some aspects of the ecology of Belgian freshwater sponges. En: van Soest, van Kempen, Braekman (eds): *Sponges in Time and Space*: 341–350. Balkema, Rotterdam.
- Ríos Jiménez F. 2024. Nuevas aportaciones al catálogo de moluscos continentales de la provincia de Cádiz, Andalucía, España. *Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural* 18: 17–25.
- Ripoll Rodríguez J., de las Heras Carmona M., Moreno Benítez J.M., Prunier F., Solano F. 2013. Grandes branquiópodos (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca, Notostraca) en la provincia de Málaga, España (año hidrológico 2012/2013). *Arxius de Miscel.lània Zoològica* 11: 163–177.
- Rogers D.C. 2006. A genus level revision of the Thamnocephalidae (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca). *Zootaxa* 1260: 1–25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.173180>
- Rolán E. 2007. ¿Fueron los moluscos los primeros en inventar las conchas?. *Noticiero SEM* 48: 24–26.
- Romdhane Y., Ben Ahmed R., Tekaya S. 2015. Study of the hermaphroditism in two Arhynchobdelle leeches from Tunisia: *Limnatis nilotica* and *Hirudo troctina*. *Revue de la Société des Sciences Naturelles de Tunisie*: 1–7.
- Rouch R., Danielopol D.L. 1999. Active dispersal of *Stenasellus virei boui* Magniez (Isopoda) through the alluvial sediments of a Pyrenan stream (Southern France). *Crustaceana* 72(8): 849–862.
- Rueda J., Aguilar–Alberola J.A., Mezquita F. 2006. Contribución al conocimiento de los crustáceos (Arthropoda, Crustacea) de las Malladas de la Devesa del Parque Natural de la Albufera (Valencia). *Boletín de la Sociedad Española de Entomología* 30(1–2): 9–29.
- Rueda J., Mezquita–Joanes F., Valentin A., Dies B. 2013. Inventario de los macroinvertebrados acuáticos del “Ullal de Baldoví” (Sueca, Valencia, España) tras un programa de restauración. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biología)* 107: 57–65.
- Rueda J., Molina C., Hernández R., Benavent J.M. 2014. Nuevas aportaciones sobre el neuróptero *Sisyra iridipennis* Costa 1884 (Neuroptera, Sisyridae) para las provincias de Albacete, Alicante y Valencia (España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 54: 407–409.
- Ruiz–Jarillo R., Quiñonero–Salgado S. 2010. Presencia de *Melanoides tuberculatus* (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) en l'Aldea (el Baix Ebre, Cataluña, España). *Spira* 3(3–4): 141–147.
- Saether O.A. 2005. Diptera Chaoboridae, Phantom Midges. En: Nilsson A. (Ed.): *The Aquatic Insects of North Europe* 2: 149–162.
- Salmela J., Härma O., Taylor D.J. 2021. *Chaoborus flavicans* Meigen (Diptera, Chaoboridae) is a complex of lake and pond dwelling species: a revision. *Zootaxa* 4927(2): 151–196. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4927.2.1>

- Sánchez O., Robla J., Arias A. 2021. Annotated and Updated Checklist of Land and Freshwater Molluscs from Asturias (Northern Spain) with Emphasis on Parasite Transmitters and Exotic Species. *Diversity* 13, 415. <https://doi.org/10.3390/d13090415>
- Sánchez-Fernández D., Abellán P., Camarero F., Esteban Í., Gutiérrez-Cánovas C., Ribera I., Velasco J., Millán A. 2007. Los macroinvertebrados acuáticos de las Salinas de Añana (Álava, España): Biodiversidad, vulnerabilidad y especies indicadoras. *Boletín Sociedad Entomológica Argonesa (S.E.A.)* 40: 233–245.
- Sánchez–Moyano J.E., García–Asencio I. 2011. Crustacean assemblages along the Guadiana River estuary (south-western Iberian Peninsula). *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 91(1): 127–138. <https://doi.org/10.1017/S0025315410001074>
- Sansoni G. 1988. *Atlante per il riconoscimento dei macroinvertebrate dei corsi d'acqua italiani*: 190pp. Provincia Autonoma di Trento, Trento.
- Sanz M.C. 2015. Clase Malacostraca. Orden Tanaidacea. *Revista IDE@-SEA* 85: 1–11.
- Scaps P. 2002. A review of the biology, ecology and potential use of the common ragworm *Hediste diversicolor* (O.F. Müller) (Annelida: Polychaeta). *Hydrobiologia* 470: 203–218. <https://doi.org/10.1023/A:1015681605656>
- Schmidt–Rhaesa A., Cieslak A. 2008. Three new species of *Paragordionus* and *Gordionus* (Nematomorpha, Gordiida) from Spain and Turkey, with comments on the taxon *Semigordionus*. *Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum and Institut* 105: 13–22.
- Schmidt–Rhaesa A., Martínez J. 2016. *Gordius gonzalezi*, a new species of horsehair worms (Nematomorpha) from Spain. *Zootaxa* 4103(3): 63–67. <http://dx.doi.org/10.1071/ZO9850023>
- Schmidt–Rhaesa A., Expósito J.E., Martínez J. 2021. First record of *Gordius albopunctatus* Müller, 1927 in the Iberian Peninsula (Nematomorpha: Gordioida Rauther, 1930). *Graellsia* 77(1): e134. <https://doi.org/10.3989/graeellsia.2021.v77.283>
- Slobodkin L.B., Bossert P.E. 1991. Three freshwater cnidaria o coelenterates. En: Thorp J.H., Covich A.P. (Eds): *Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates*: 125–143. Academic Press, Inc. San Diego, California.
- Starý J. 1992. Phylogeny and classification of Tipulomorpha, with special emphasis on the family Limoniidae. *Acta Zoologica Cracoviensia* 35: 11–36.
- Starý J. 2014. Some recors of Limoniidae and Pediciidae (Diptera) from Portugal and Spain. *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 63: 83–95. <https://doi.org/10.2478/czma-2014-0010>
- Szmygiel C., Schmidt–Rhaesa A., Hanelt B., Bolek M.G. 2014. Comparative descriptions of non-adult stages of four genera of Gordiids (Phylum: Nematomorpha). *Zootaxa* 3768(2): 101–118. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3768.2.1>
- Tachet H., Morse J.C., Berly A. 2001. The larva and pupa os *Pseudoneureclipsis lusitanicus* Malicky, 1980 (Trichoptera: Hydropsychoidea): Description, ecological data and taxonomical considerations. *Aquatic Insects* 23(2): 93–106. <https://doi.org/10.1076/aqin.23.2.93.4917>
- Tachet H., Richoux P., Bournaud M., Usseglio–Polatera P. 2010. *Invertébrés d'eau douce. Systématique, biologie, écologie*: 607pp. CNRS Éditions, Paris.
- Tapia G. 1996. *La fauna de invertebrados de las fuentes de Valencia y Castellón y su relación con las propiedades físico-químicas del agua*. Tesis Doctoral. Universitat de València, 265pp.
- Tchernov E. 1975. The molluscs of the sea of Galilee. *Malacologia* 15(1): 147–184.
- Ujvárosi L., Kolcsár L.P., Bálint M., Ciprian M. 2010. Pediciidae larvae (Insecta, Diptera) in the carpathian basin: preliminary results and further perspectives. *Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica* 21: 233–246.

- Ulmer G. 1951. Köcherfliegen (Trichopteren) von den Sunda-Inseln. Teil I. *Archiv für Hydrobiologie* 19: 1–528.
- Utevsky S., Mavrouki Y., Taybi A.F., Huseynov M., Manafov A., Morhun H., Shahina O., Utevsky G., Khomenko A., Utevsky A. 2022. New records of leeches of the genus *Limnatis* (Hirudinea, Praobdellidae) from the South Caucasus and Central Asia: phylogenetic relationships of Eurasian and African populations. *Animal Biodiversity and Conservation* 45.1: 43–52. <https://doi.org/10.32800/abc.2022.45.0043>
- Van den Neucker T., Boito L., Soors J., Dewolf J., Mertens J., Van Pelt D., Van Damme S., Schoelynck J. 2023. *Leptocheirus pilosus* Zaddach, 1844 (Crustacea: Amphipoda: Corophiidae) expands its range to Belgium. *Belgian Journal of Zoology* 153: 125–133. <https://doi.org/10.26496/bjz.2023.112>
- Van Haaren T. 2017. Slijkarnalen: het genus *Leptocheirus* in Nederland (Amphipoda: Corophiidae). *Zoekbeeld* 7(2): 19–21.
- Vidal–Abarca C., Suárez M.L. 1985. Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastropoda & Bivalvia) de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Listas de la flora y fauna de las aguas continentales de la Península Ibérica* 2: 191pp. Asociación Española de Limnología.
- Vieira–Lanero R. 2000. *Las larvas de los tricópteros de Galicia (Insecta: Trichoptera)*. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 611pp.
- Vieira–Lanero R., González M.A., Cobo F. 2001. Descripción de la larva de *Helicopsyche helicifex* (allen, 1957) (Trichoptera, Helicopsychidae). *Nova Acta Científica Compostelana (Biologia)* 11: 215–223.
- Villalobos de L.C., Ribera I., Bilton D.T. 2001. First data of Iberian Nematomorpha, with redescription of *Gordius aquaticus* Linnaeus, *G. plicatulus* Heinze, *Gordionus wolterstorffii* (Camerano) and *Paragordius tricuspidatus* (Dufour). *Contributions to Zoology* 70(2): 73–84.
- Wagner R. 2002. Chaoboridae. En: Carles–Tolrá M (coord.): Catálogo de los Díptera de España, Portugal y Andorra, Insecta) *Monografías SEA* 8: 34, Zaragoza.
- Waringer J., Malicky H., Zivic I., Vicentini H. 2017. The larvae of the European *Helicopsyche* species (Trichoptera: Helicopsychidae). *Zootaxa* 4277(4): 561–572. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4277.4.6>
- Wetzer R., Pérez–Losada M., Bruce N.L. 2013. Phylogenetic relationships of the family Sphaeromatidae Latreille, 1825 (Crustacea: Peracarida: Isopoda) within Sphaeromatidea based on 18S-rDNA molecular data. *Zootaxa* (2): 161–177. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3599.2.3>
- Wichard W., Müller P., Fischer T. 2022. Family Pseudoneureclipsidae (Insecta, Trichoptera) in mid-Cretaceous Burmese amber. *Paleodiversity* 15: 1–12. <https://doi.org/10.18476/pale.v15.a1>
- Yañez A., Orio A. 2010. *Atlas de Macroinvertebrados de la cuenca del Tajo*: 285pp. Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Zamora–Muñoz C., Sáinz–Bariáin M., Bonada N. 2015. Orden Trichoptera. *Revista IDE@ - SEA* 64: 1–21.